

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Comment les communistes s'emparent d'une organisation syndicale : L'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.) et ses relations avec les communistes	1
Document : Une résolution du P.C. algérien	7
Les effectifs du Parti communiste français	8

A. DORMONT. — Les nazis dans l'Etat est-allemand	10
LUCIEN LAURAT. — Ampleur du gaspillage dans l'agriculture soviétique.	13
Le VIII ^e Plenum du C.C. du P.C. chinois, les communes populaires et la révision du plan	16
Chronique du mouvement communiste mondial	20

Comment les communistes s'emparent d'une organisation syndicale

L'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.) et ses relations avec les communistes (*)

Il est juste de reconnaître que les dirigeants du F.L.N. ont, pendant quelques années, assez bien résisté aux tentatives de « noyautage » des communistes : c'est ainsi qu'ils n'ont pas accepté de traiter d'égal à égal avec le Parti communiste algérien et de constituer avec lui un « front unique », un « front populaire » ou un « front national », sans doute parce qu'ils ne pensaient pas que son appoint de force en Algérie même ne pouvait pas être très important et qu'ils craignaient l'effet qu'aurait produit un tel pacte sur l'opinion internationale, mais aussi parce que, si mal informés qu'ils soient des méthodes du communisme et de sa nature, ils n'ignoraient pas tout à fait l'habileté et le cynisme que les communistes apportent à tirer pour eux-mêmes un profit maximum, au détriment de leurs partenaires, des alliances qu'ils contractent. Toutefois, ils ont commis une imprudence : ils ont voulu avoir une organisation syndicale qui fût à la dévotion du F.L.N., qui menât sa propagande, qui lui servit de couverture. Ce faisant, ils découvriraient leur flanc, ils ouvraient une voie à la pénétration communiste, car les communistes, passés maîtres dans l'art du « noyautage » des syndicats, avaient d'autant plus de facilité à pénétrer dans ceux du F.L.N. que les rebelles algériens (du moins ceux de la tendance F.L.N.) n'ont

pratiquement pour la plupart aucune expérience de l'action syndicale *stricto sensu*.

La liquidation des syndicats C.G.T. d'Algérie

Les communistes avaient doté leurs organisations politiques d'Algérie d'une autonomie apparente, sous la forme d'un Parti communiste algérien, dès 1935. Ils ont attendu plus de vingt ans pour procéder de même avec leurs organisations syndicales, et encore ne l'ont-ils fait que, contraints et forcés, sous la pression des événements et, pour mieux dire, de la « concurrence ».

C'est en juin 1954 qu'ils firent le premier pas : la cinquième « conférence algérienne des syndicats » C.G.T., qui se réunit à cette date à Alger, décida en effet, avec l'accord du Bureau confédéral (et donc du Bureau politique du P.C.F.), de transformer le *Comité de coordination des syndicats d'Algérie C.G.T.*, c'était l'appellation officielle, en une *Union générale des syndicats algé-*

(*) Pour l'action proprement syndicale des organisations syndicales algériennes, nous nous permettons de renvoyer nos lecteurs à nos articles des *Etudes sociales et syndicales* (n° 49 de juillet 1959 et n° 51 de septembre 1959) où nous avons étudié assez longuement cet aspect de la question.

riens C.G.T. qui, tout en continuant à faire partie intégrante de la C.G.T., acquérait une certaine autonomie. Ses dirigeants prétendaient qu'elle comptait 125.000 adhérents (ce qui était au moins le double des effectifs réels). A la conférence, avaient pris part 238 délégués d'origine musulmane et 125 d'origine européenne (*Le Peuple*, 1^{er} août 1954), mais l'assemblée ainsi constituée, on peut dire fabriquée, ne donnait pas une image ressemblante de la composition de l'organisation : les adhérents d'origine européenne y étaient les plus nombreux, et cette supériorité numérique se manifestait aussi parmi les responsables, malgré les efforts faits pour la dissimuler.

Il semble d'ailleurs qu'il faille chercher dans ce fait la raison profonde de la lenteur que les communistes ont apporté à donner l'autonomie à leurs syndicats algériens : ceux-ci comprenaient un grand nombre d'Algériens d'origine européenne qui ne souhaitaient nullement que l'Algérie fût détachée de la métropole. On avait pu obtenir cela des Européens du P.C. algérien, car un communiste fait passer le Parti avant tout. Mais si les responsables européens des syndicats C.G.T. d'Algérie étaient en grand nombre communistes, ils ne l'étaient pas tous, et, parmi les adhérents, les non-communistes étaient les plus nombreux. D'où des résistances à la « sécession syndicale » dont les dirigeants cégétistes devaient tenir compte, même si pour eux cette autonomie n'était que de façade.

S'ils passèrent outre cependant, et s'ils s'engagèrent dans la voie de l'autonomie, c'est qu'ils voulaient répondre aux tentatives faites par la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) de constituer des syndicats dont le recrutement aurait été exclusivement musulman (ou presque). Le C.C.N. de la C.G.T., réuni le 18 juin 1954, en envoyant à la cinquième conférence algérienne des syndicats un salut anticipé, avait félicité le mouvement syndical algérien d'avoir « *su, MALGRÉ LES MANŒUVRES DE LA C.I.S.L. conserver au sein de la C.G.T. l'unité de ses rangs et développer la fraternité des travailleurs DE TOUTES ORIGINES* » (*Le Peuple*, 1^{er} juillet 1954).

Dix-huit mois plus tard, un pas de plus était franchi et de toute évidence, il ne l'était pas de gaieté de cœur. L'éclatement de la rébellion avait précipité la réalisation des projets de la C.I.S.L., la création non d'une, mais de deux organisations syndicales algériennes à tendance nationaliste, et, placés devant une redoutable concurrence qui vidaient leurs syndicats, les communistes étaient obligés d'emboîter le pas aux « nationalistes » tout en préparant le noyautage des organisations nouvelles.

« *On sait qu'en Algérie, à l'initiative de certaines tendances du mouvement national, des militants syndicaux ont décidé de grouper dans des organisations nouvelles (Union générale des travailleurs algériens et Union des syndicats de travailleurs algériens) les travailleurs jusqu'ici affiliés à l'Union générale des syndicats algériens que dirigent nos camarades Kaïdi Lakdar, Driss Oujdina et André Ruiz* », écrivait, dans *Le Peuple* du 15 mars 1956, le préposé cégétiste aux affaires africaines, Marcel Dufriche, qui ajoutait : « *Cette division des forces syndicales ne peut que nuire au succès des aspirations et des revendications des travailleurs algériens. La dispersion n'a jamais été un facteur de puissance. En l'occurrence, elle atteint sérieusement le potentiel de lutte de la classe ouvrière.* »

En dépit de cette condamnation, les dirigeants communistes avaient déjà pris leur décision. Ils ne s'obstineraient pas sur des positions intenables. Ils accorderaient l'autonomie à leurs syndicats d'Algérie. Qui plus est : ils présenteraient cette autonomie comme une mesure préparatoire à la

réunification syndicale, à la fusion de leurs syndicats avec les syndicats nationalistes nouvellement constitués.

Le 29 février 1956, un communiqué du Bureau confédéral rappelait que la C.G.T. avait « *œuvré en faveur d'un libre développement des organisations syndicales dans tous les pays coloniaux sous domination française* » et que « *la plus large indépendance avait été laissée aux organisations syndicales algériennes quant à leur orientation et à leurs objectifs* ».

C'était, sans que nul ne fût nommé, une réponse aux attaques des nationalistes. Toutefois, le communiqué évoquait la nécessité de l'unité des travailleurs algériens, et c'est par souci d'unité que « *la C.G.T. conformément à sa position en faveur de la reconnaissance du fait national algérien, approuvait pleinement la décision de l'Union générale des syndicats algériens (U.G.S.A.) d'œuvrer à la constitution d'une centrale syndicale algérienne unique* ».

Ce qui impliquait nécessairement le détachement de l'U.G.S.A. de la C.G.T. (1).

Effectivement, le 30 juin 1956, le Comité exécutif de l'U.G.S.A. (élargi aux secrétaires d'U.D. et d'U.L.) décidait la constitution définitive de l'U.G.S.A. en centrale syndicale nationale directement affiliée à la F.S.M. (2) (*Le Peuple*, 1^{er} août 1956).

A partir de cette date, tout l'effort des communistes se concentra sur un seul objectif : le noyautage du F.L.N. et de ses organisations annexes ou, pour mieux dire, l'alliance officielle avec le F.L.N. en même temps que s'en poursuivait, souvent par d'autres voies le « noyautage » clandestin.

Ils s'employèrent en effet à obtenir des dirigeants du F.L.N. la constitution d'un « front national » au sein duquel chaque formation aurait gardé une existence autonome. Ainsi auraient-ils pu influencer, et peut-être diriger, la politique générale de la rébellion, sans être obligés de disparaître en tant que parti.

Ils se heurtèrent à un refus obstiné des dirigeants du F.L.N. qui déclarèrent ne pouvoir accepter les communistes dans leur organisation qu'à titre individuel, et sans que leur soit reconnu aucun privilège particulier. Devant cette obstination, les communistes maintinrent leur position pour ce qui était du P.C.A. lui-même, mais cédèrent sur tout le reste : en particulier, ils décidèrent la dissolution de fait de l'U.G.S.A. Tous les communistes qui en étaient membres (il ne devait pas y rester alors beaucoup de non-communistes) reçurent l'ordre d'adhérer à l'U.G.T.A., la centrale syndicale du F.L.N.

Le 26 novembre 1957, la direction du P.C. algérien publiait en effet une longue résolution où on lisait :

« *Le P.C.A. et les communistes militant au sein de l'U.G.S.A. ont inlassablement œuvré en faveur*

(1) Entre temps, le gouvernement avait ordonné la dissolution du P.C. algérien et de ses organisations satellites (12 septembre 1955). Seule l'U.G.S.A.-C.G.T. n'avait pas été visée par le décret, peut-être parce qu'elle était encore affiliée à la C.G.T., mais surtout parce qu'il est toujours difficile de toucher à une organisation syndicale. Elle prit donc le relai du P.C.A. En particulier, son organe, *Le Travailleur Algérien* qui paraissait une fois par semaine sous la forme d'une page encartée dans le quotidien communiste *Alger Républicain*, parut, une fois ce dernier supprimé, sur quatre pages, puis sur huit, puis sur douze, et traita de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'action syndicale.

(2) La demande d'affiliation fut acceptée par le Conseil général de la F.S.M. à sa session de Sofia (27 septembre-3 octobre 1956). A cette date, deux des trois secrétaires de l'U.G.S.A., Lakdar Kaïdi et André Ruiz étaient déjà arrêtés. C'est à cette même session que fut pratiquement décidée la désaffiliation des syndicats C.G.T. d'A.O.F. et acceptée la non-affiliation de la future U.G.T.A.N. unifiée.

d'une centrale syndicale unique constituée démocratiquement par les travailleurs algériens sans distinction d'origine ou de tendance politique. L'aggravation de l'état de guerre ne permet pas de réaliser cette unification dans des conditions normales et démocratiques (3). C'est pourquoi, profondément convaincu que l'unité de la classe ouvrière est un facteur essentiel de la victoire du peuple algérien, le P.C.A. recommande à ses adhérents et sympathisants de réaliser cette unité au sein de l'U.G.T.A. Les divers problèmes syndicaux qui peuvent se poser seront réglés démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes aussitôt après la libération de la patrie.» (4)

On ne saurait dire dans quelle mesure ces consignes furent suivies. Vraisemblablement, tous les adhérents de l'U.G.S.A. n'entrèrent pas à l'U.G.T.A. Mais les communistes y adhérèrent assurément. En tout cas, à partir de cette date, l'U.G.S.A. cessa d'exister de façon officielle. Sans doute, ses anciens membres entrés à l'U.G.T.A. constituèrent une « fraction » au sein de celle-ci : on ne dispose d'aucun renseignement sur sa composition et son activité.

Création de l'U.G.T.A.

Il serait trop long, et d'ailleurs impossible dans le détail, de faire l'histoire de l'éclatement de l'Union générale des Syndicats algériens-C.G.T., entre novembre 1955 et février 1956. Il suffit de savoir que des envoyés de la C.I.S.L. prirent une grande part à cette opération, et aussi, et surtout, que l'éclatement se fit en deux fois et donna naissance non pas à une centrale nouvelle, mais à deux.

La première constituée, l'Union des syndicats de travailleurs algériens, U.S.T.A., déposa ses statuts à la préfecture d'Alger le 14 février 1956. Les dirigeants du F.L.N. s'aperçurent tout aussitôt que, constituée avec des militants cégétistes, l'U.S.T.A. était entièrement sous la dépendance du M.N.A., le parti de Messali Hadj. Or, depuis le milieu de 1955, le F.L.N. avait déclaré une guerre à mort (ce n'est, hélas ! pas une hyperbole) à Messali et à son organisation, coupables de ne pas reconnaître sa souveraineté et celle de son « decemvirat historique ». Aussi, pour ne pas laisser au rival le bénéfice de l'action syndicale, le F.L.N. décréta le boycott de l'U.S.T.A., fit sor-

tir de l'U.G.S.A.-C.G.T. les militants qu'il y comptait et, avec eux, constitua l'Union générale des travailleurs algériens, U.G.T.A., qui à son tour déposa ses statuts à la préfecture d'Alger le 24 février.

Notons, parce qu'il n'est pas sans importance pour la compréhension des faits qui suivirent, qu'un invraisemblable imbroglio se produisit après la création des deux organisations. C'étaient les incitations de la C.I.S.L. qui avaient poussé les messalistes à constituer l'U.S.T.A. Or, en juillet 1956, placé devant deux demandes d'affiliations, le Comité exécutif de la C.I.S.L. repoussa celle de l'U.S.T.A. et adopta celle de l'U.G.T.A. La raison donnée fut qu'aux élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu quelques semaines plus tôt, l'U.S.T.A. n'avait recueilli aucune voix, ce qui semblait prouver qu'elle ne représentait rien. Ce n'était qu'un prétexte, car nul n'ignorait que la répression s'était abattue presque aussitôt sur l'U.S.T.A., en sorte qu'il lui avait été impossible de présenter des candidats. Par contre, l'U.G.T.A. qui n'était pas encore inquiétée sérieusement au moment des élections en question avait pu présenter des listes et récolter un nombre fort honorable de suffrages.

La vérité est, d'une part, que l'U.G.T.A. bénéficiait au sein de la C.I.S.L. de l'aide active de l'Union générale des travailleurs tunisiens (U.G.T.T.) et de l'Union marocaine du travail (U.M.T.), liées l'une au Néo-Destour, l'autre à l'Istiqlal, eux-mêmes alliés du F.L.N., et, d'autre part, que les dirigeants de la C.I.S.L., ayant résolu d'implanter leur organisation en Afrique en prenant appui sur les mouvements nationalistes ou en se plaçant dans leur sillage, pensaient habile, puisque les « nationalistes » algériens étaient divisés en deux sectes ennemies, de se porter aux côtés de la plus extrémiste des deux.

L'U.G.T.A. contre les communistes

Fait curieux : la proclamation initiale de l'U.S.T.A. ne contenait aucune attaque contre la C.G.T. et les partis communistes français ou algériens, ce qui n'empêcha d'ailleurs pas les dirigeants communistes de l'U.G.S.A.-C.G.T. de dénoncer aussitôt la création de l'U.S.T.A. comme une manœuvre de division, donc de trahison (5).

(3) C'était là un faux prétexte : à preuve, ce qui s'est passé au Maroc ou en Tunisie, où les syndiqués C.G.T. ont reçu l'ordre d'adhérer à l'U.M.T. et à l'U.G.T.T., sans qu'il y ait eu de processus normal d'unification, bien que la situation fût paisible.

(4) On trouvera, en annexe à cette étude, le texte complet de cette importante circulaire.

(5) Ils s'en prirent aux « quelques ex-militants de l'U.G.S.A. qui n'avaient jamais manifesté leur désaccord sur l'orientation du mouvement syndical alors qu'ils participaient à tous les organismes dirigeants, y compris le secrétariat » et qui venaient de créer l'U.S.T.A.

« Les initiateurs de cette manœuvre de division de la classe ouvrière de notre pays viennent d'endosser une très grave responsabilité devant l'histoire et devant les travailleurs. Ces derniers ont toujours lutté pour le maintien de l'unité sachant que c'est par l'unité seulement qu'ils peuvent combattre efficacement le colonialisme et le patronat réactionnaire.

« ... Au moment où le peuple est plus que jamais imprégné d'un profond désir de voir s'unir solidement toutes les forces nationales et anticolonialistes, il est vraiment insensé que des patriotes convaincus s'engagent dans des initiatives qui ne peuvent que diviser les travailleurs, forces vives de notre pays, et par conséquent freiner leur action.

« A l'heure où notre patrie se trouve à un tournant définitif de son histoire, où les ultra-colonialistes et les fascistes de tous poils, sentant leurs privilèges en danger, font abstraction de leurs querelles intestines et s'opposent violemment à nos aspirations nationales, l'unité des travailleurs est plus que jamais indispensable. L'Union Générale appelle tous les travailleurs sans distinction à

être très vigilants pour faire échec à la division de leurs rangs... » (Le Travailleur algérien, 23 février 1956.)

Les dirigeants de l'U.S.T.A. ne devaient pas tarder à comprendre qu'ils n'avaient rien à gagner à éviter toute polémique. Dans le rapport qu'ils présentèrent en juin 1957, au Congrès de Paris de leur fédération de France — congrès tenu pour prouver l'existence de l'U.S.T.A. à la veille des assises de la C.I.S.L. à Tunis (juillet 1957), ils dénoncèrent violemment l'utilisation que les communistes faisaient des Algériens qui commettaient l'imprudence de se syndiquer à la C.G.T. :

« Les Algériens ont adhéré à la C.G.T. Les dirigeants de cette organisation ont constitué des commissions de travail nord-africaines. Qu'avons-nous constaté ?

« Ces commissions ne servaient qu'à assurer l'endoctrinement communiste de nos travailleurs. Non à mener campagne pour l'application des lois sociales pour les revendications particulières de nos travailleurs, mais à tenter à tout prix d'amener les travailleurs et leurs responsables à adhérer au P.C.F....

« Dès qu'une grève « politique » conforme aux besoins de la direction du P.C.F. était engagée, combien nous étions sollicités ! En fait, pour la direction du P.C.F.-C.G.T. comme pour le colonialisme, les travailleurs algériens représentent une masse de manœuvre que l'une et l'autre n'utilisent qu'en fonction de leurs intérêts.

« Pour le patronat, nous sommes une main-d'œuvre à bon marché.

« Pour la direction de la C.G.T., une « main-d'œuvre » politique dont la combativité pourrait lui être très utile. »

On se souvient qu'en effet, lors de l'émeute organisée par le P.C.F. le 28 mai 1952, pour protester contre la venue du général Ridgway, des Algériens jouèrent le rôle de troupes de choc. L'un d'eux, Hocine, trouva la mort dans l'aventure.

Au contraire, le manifeste initial de l'U.G.T.A. comportait une attaque des plus violentes contre la C.G.T. Peut-être y avait-il dans cette attitude une part d'habileté et de calcul : elle était de nature à faire une impression favorable sur les dirigeants de la C.I.S.L. Mais il ne paraît pas contestable que, pour l'essentiel, il n'y eût beaucoup de sincérité dans cette diatribe.

Selon l'U.G.T.A., « le régime colonial », pour perpétuer la situation misérable des travailleurs algériens, avait eu pour complices « les dirigeants de la C.G.T. qui ont vendu les travailleurs algériens au patronat. C'est ainsi qu'ils ont refusé d'engager la lutte ouvrière pour l'arrêt de l'émigration étrangère et pour la fonction publique algérienne. L'appel de Stockholm, la constitution d'un gouvernement d'union démocratique en France et autres mots d'ordre étrangers à leurs préoccupations sont devenus leurs objectifs pour leur faire oublier leur misère et les détourner de la lutte nationale révolutionnaire. A Pékin, à Berlin, à Varsovie, à Bucarest, ils faisaient défiler les délégués algériens comme des apatrides sans drapeau, malgré leurs énergiques protestations. En Tunisie depuis dix ans, au Maroc depuis un an, les travailleurs ont pris en main la gestion de leurs propres affaires. Ils ont imposé et fait reconnaître leur personnalité nationale. Ils se sont débarrassés des impérialo-syndicalistes qui les avaient trahis malgré leur ralliement de dernière heure ».

De cette hostilité aux communistes, l'U.G.T.A. devait donner une autre preuve. Le 29 février 1956, l'U.G.S.A.-C.G.T. lui écrivit pour lui proposer (avec quelque retard) « la création d'une grande centrale nationale ». La réponse vint aussitôt. Elle était que cette centrale existait déjà : c'était l'U.G.T.A. La C.G.T. n'avait donc plus d'autre devoir que de se dissoudre. Les seules choses sur lesquelles les militants de l'U.G.T.A. accepteraient « de discuter avec les dirigeants de la C.G.T. étaient les modalités de dissolution de leurs syndicats et l'affiliation individuelle de leurs membres » à l'U.G.T.A. (6).

« L'amicale générale des travailleurs algériens » (A.G.T.A.)

Ni l'U.G.T.A., ni l'U.S.T.A. ne parvinrent à s'organiser et à se développer dans les départements algériens. Leurs dirigeants se tournèrent vers les Algériens qui travaillent dans la métro-

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

pole. Profitant de ce qu'ils disposaient d'un nombre déjà appréciable de militants syndicaux avertis, les « messalistes » créèrent une « fédération de France » de l'U.S.T.A., dont l'action sur le plan syndical n'a pas été entièrement négligeable.

Les dirigeants de l'U.G.T.A. essayèrent une formule plus originale. Ils constituèrent en février 1957 une association déclarée conformément à la loi de 1901 (J.O., 13 mars 1957), l'*Amicale générale des travailleurs algériens*. Celle-ci n'était pas un syndicat, mais un organe de liaison et de formation culturelle des travailleurs algériens, membres des syndicats métropolitains, des diverses obédiences. En d'autres termes, l'A.G.T.A. entendait grouper les Algériens affiliés à la C.G.T., à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C., sans les forcer à quitter leur organisation syndicale, tout au contraire.

On a prétendu que cette méthode avait été inspirée par le souci de « concilier la revendication nationale et l'internationalisme prolétarien », et de ne pas séparer les travailleurs algériens des travailleurs français. C'est là une explication après coup. En fait, le F.L.N. ne disposait pas dans la métropole d'autant de militants syndicaux que le M.N.A. Il serait allé au devant d'un échec en essayant de constituer ses propres syndicats. Il préféra cette solution bâtarde, qui lui offrait d'ailleurs d'assez grandes possibilités.

On peut se demander s'il n'y eut pas autre chose : une collusion avec les communistes et la C.G.T., peut-être un jeu où chacun des deux partenaires espérait bien être le plus fin. Il se pourrait même que l'idée de procéder de la sorte ait été suggérée au F.L.N. par les communistes. En tout cas, ils se prêtèrent de bon cœur à l'opération, ce qu'ils ne font jamais sans l'espoir d'en tirer quelque profit. Le 2 mars 1957, la réunion où fut vraiment constituée l'A.G.T.A. qui n'existait encore que sur le papier (du *Journal officiel* !), fut présidée par le communiste André Tollet, secrétaire de l'Union des syndicats C.G.T. de la Région parisienne, et l'on désigna, comme secrétaire général de la nouvelle organisation Omar, de son vrai nom Saïd Belouchrani, jusqu'alors membre de la Commission administrative de la C.G.T.; afin de ne pas prêter le flanc à l'accusation de diriger l'A.G.T.A. pour le compte de la C.G.T., il donna sa démission de la C.A. confédérale (7).

De l'action de l'A.G.T.A., on ne saurait dire grand-chose. Elle eut un journal, *L'ouvrier algérien en France*; son secrétaire multiplia les circulaires. Elle organisa le 2 mars 1958, au siège de l'U.G.E.M.A. (Union générale des étudiants musulmans algériens), elle aussi sous la coupe du F.L.N., une journée d'études qui réunit une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine de métropolitains, parmi lesquels Pierre Cot, Claude Bourdet, Jean Pronteau (député communiste), l'avocat Pierre Stibbe, Colette et Henri Jeanson, un dominicain, le R.P. Ghys, ainsi que Marcel Dufriche, de la Commission administrative de la

(6) D'après deux lettres de l'U.G.T.A. publiées dans le n° 1 de l'organe de cette organisation, *L'Ouvrier Algérien*, 6 avril 1957. On a vu que l'U.G.S.A.-C.G.T. finit par suivre ce conseil, mais avec dix-huit mois de retard. Le même numéro du journal rappelait que le ministre communiste Croizat était l'auteur de la loi qui fixe à un taux inférieur les allocations familiales versées aux femmes demeurées en Algérie des salariés algériens travaillant dans la métropole. Voir là-dessus un article de Aïssat Idir, dans *l'Algérie libre* du 15 janvier 1950.

(7) Omar devait être arrêté avec d'autres membres de l'A.G.T.A. le 12 novembre 1957, sous l'inculpation (sauf erreur) de collecte de fonds pour le compte du F.L.N.

C.G.T. (et du C.C. du P.C.F.). Ces deux derniers rédigèrent les résolutions finales (8).

Le 20 août 1958, le gouvernement fit dissoudre l'A.G.T.A. Dans la déclaration qu'il fit pour protester, le Comité directeur de l'Amicale affirma qu'elle « groupait plusieurs dizaines de milliers d'Algériens émigrés, appartenant aux diverses centrales ouvrières françaises ».

Les exagérations de l'épopée ne sont rien auprès de celles de la propagande.

L'« U.G.T.A. » et la « F.S.M. »

Quelle qu'ait été l'intention du F.L.N. en constituant l'A.G.T.A., celle-ci permettait aux communistes de reprendre contact avec les organisations nationalistes algériennes par son intermédiaire. Ainsi s'amorçait, au bénéfice des communistes, une opération qu'on pourrait dire de « captation », en empruntant aux géographes un de leurs termes : il s'agissait de faire couler les eaux prises à la rivière nationaliste dans le lit du fleuve communiste.

L'U.G.T.A., on l'a vu plus haut, devait recevoir dans ses rangs tous les militants communistes de l'ex-U.G.S.A.-C.G.T., lorsque le P.C.A. en ordonna pratiquement la dissolution. La collusion de l'A.G.T.A. avec la C.G.T. ne pouvait que renforcer l'influence communiste sur l'organisation « syndicale » du F.L.N. On n'a jamais su si Saïd Belouchrani-Omar était communiste (ce qui est seulement vraisemblable). Son adjoint, Saïd Boudissa (qui, lui, venait de la C.F.T.C.) ne l'était assurément pas, et, même aujourd'hui qu'il est devenu familier des syndicats d'au-delà du rideau de fer, il n'a sans doute pas modifié au fond sa pensée, et il est certainement toujours retenu d'une pleine adhésion au communisme par une foi religieuse intense. Il n'en reste pas moins qu'au sein de l'A.G.T.A. les militants « syndicaux » du F.L.N. et de l'U.G.T.A. ont pris ou repris le contact avec des éléments communistes, et qu'ils ont été ainsi préparés, eux qui faisaient sonner très haut leur affiliation à la C.I.S.L., à se rapprocher de la Fédération syndicale mondiale communiste, aidés en cela, il est vrai, par l'Union marocaine du travail, affiliée pourtant elle aussi à la C.I.S.L.

Les communistes ont d'ailleurs joué habilement. On sait à Moscou comme à Paris que le P.C.F. et la C.G.T. ont perdu à peu près tout crédit auprès du F.L.N. qui leur reproche de ne pas avoir fait tout ce qu'ils auraient pu (la grève générale par exemple) pour venir en aide à la rébellion. Aussi fut-il entendu qu'on mettrait en avant la F.S.M.

A son IV^e Congrès (Leipzig, 4-15 octobre 1957), celle-ci décida la constitution d'un « comité syndical international de solidarité aux travailleurs algériens ». Il aurait pour tâche, était-il dit, « la solidarité morale et matérielle à l'égard des syndicats, des travailleurs et des populations algériennes, d'intervenir auprès du B.I.T., du secrétaire général de l'O.N.U. et du gouvernement français ». Il procéderait « à une enquête sur les atteintes aux droits syndicaux et aux libertés individuelles en Algérie, étudiant, avec les syndicats des travailleurs algériens, dans le respect de leur indépendance, les formes d'aide à leur apporter ».

Les choses traînèrent en longueur. En juillet 1958 seulement, une réunion préparatoire, convoquée par le secrétariat de la F.S.M., élaborait le programme et fixa le lieu et la date de la conférence constitutive du Comité.

Celle-ci se tint au Caire du 12 au 15 septembre 1958. Dix-huit organisations y étaient représen-

tées : neuf communistes (la F.S.M. et huit confédérations nationales qui lui sont affiliées : U.R.S.S., Chine, R.D.A., Viet-Nam, Indonésie, Inde, Italie et Chypre); les sept organisations de la Fédération internationale des syndicats arabes (Soudan, Aden, Irak [9], Jordanie, Lybie, Liban et R.A.U.) et deux organisations adhérentes à la C.I.S.L., l'U.M.T. et l'U.G.T.A.

Le comité arrêta un programme d'action qui visait à cordonner l'action des syndicats de tous les pays pour qu'ils fissent pression sur le gouvernement français et le contraignissent à négocier avec le F.L.N. sur la base du droit du peuple algérien à disposer de lui-même. Ils devaient aussi envoyer de l'argent, des médicaments et des vêtements aux travailleurs algériens, à leurs familles et aux dizaines de milliers de réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc.

Un secrétariat permanent fut constitué, formé de trois membres (F.S.M., Fédération internationale des syndicats arabes, U.M.T.). Il s'est réuni le 9 mars 1959 au siège de l'U.M.T. à Casablanca (un représentant de l'U.G.T.A. avait été invité à la réunion), et il a préparé la seconde réunion du comité qui s'est tenue à Varna (Bulgarie) les 24-25 mai 1959 (toujours avec la participation de l'U.G.T.A.) (10).

Avant même que la réunion du Caire ait eu lieu, sa préparation avait facilité une autre opération de la F.S.M. : l'établissement de contacts directs entre elle et l'U.G.T.A.

Celle-ci avait lancé un « appel aux travailleurs du monde entier ». Louis Saillant s'empressa de répondre au nom de la F.S.M. (dont il est le secrétaire général). Il écrivit en ces termes à Abdel Kader Maâchou, secrétaire général de l'U.G.T.A.

« Nous sommes heureux que les représentants de la F.S.M. aient pu rencontrer vos représentants à l'occasion de la réunion du Caire (11). Nous sommes convaincus que ces contacts ne manqueront pas de se développer, non seulement au travers du comité international et de son secrétariat, mais également, si vous le désirez, directement entre nos deux organisations, et ceci indépendamment de votre affiliation internationale [c'est nous qui soulignons]. Nous sommes prêts, pour notre part à examiner toute suggestion qu'il vous plaira de nous faire en ce sens et susceptible de contribuer au développement de la solidarité internationale des travailleurs, au combat que vous menez » (9 septembre 1958).

On ne saurait dire si cette rencontre directe « au sommet » a eu lieu. Mais les contacts se sont établis à partir de cette date entre l'U.G.T.A. et les centrales syndicales communistes, soit en deçà, soit au-delà du rideau de fer. Une délégation de l'U.G.T.A. (A. Maâchou, A. Damerdjji, Saïf Boudissa) a rencontré en Allemagne orientale les dirigeants du F.D.G.B. (29 octobre 1958);

(8) Au cours de cette journée, un Algérien qui garda l'anonymat et se dit affilié à la C.G.T.-F.O., mit en garde les assistants contre les excès de ceux qui n'hésitent pas en France et en Algérie à assassiner leurs frères pour des raisons politiques. Pierre Cot reprit tout exprès la parole pour dénoncer cette intervention, qu'il déclara intolérable et indigne d'un musulman.

(9) A cette date, les syndicats irakiens en voie de formation inclinaient vers l'Internationale des Syndicats arabes. Ils ont, depuis, donné leur adhésion à la F.S.M. Telle a été en effet la décision prise par le Congrès constitutif de la Fédération générale des Syndicats d'Irak (Bagdad, 8-10 juillet 1959).

(10) A cette dernière réunion participaient les syndicats yougoslaves, qui soulevèrent divers incidents.

(11) Cette affirmation pourrait faire suspecter la date de la lettre (9 septembre 1958), que nous reproduisons d'après *l'Information syndicale mondiale*, bulletin d'information bi-mensuel de la F.S.M. (1^{er}-10 octobre 1958); il est vraisemblable qu'il faut lire comme date de la lettre octobre au lieu de septembre.

une autre a négocié du 23 au 26 janvier 1959 avec la direction de la C.G.I.L. (Italie); une autre (E. Djilani et Safi Boudissa) a été reçue par l'U.R.O. (Tchécoslovaquie) du 17 au 23 février 1959. On dit que l'U.G.T.A. a ouvert des bureaux à Leipzig et à Prague. Bref, toute une collaboration s'est instituée entre l'U.G.T.A. et les syndicats communistes (12).

Les dirigeants de l'U.G.T.A. n'ont pas encore renoncé à leur affiliation à la C.I.S.L. (bien que, dit-on, la présence de leurs délégués dans les organes centraux de l'Internationale des syndicats libres soit devenue plus rare), et sans doute n'y renonceront-ils pas de sitôt. Les communistes n'y tiennent pas d'ailleurs. Lors de la rencontre U.G.T.A.-C.G.I.L., les deux organisations se sont engagées « à œuvrer à l'unité de la classe ouvrière internationale ». Si les mots ont un sens, et s'ils sont autre chose que des mots, cela signifie que l'U.G.T.A. va travailler au sein de la C.I.S.L.

(12) Voici, pour que nul n'en doute (et pour dissiper le scepticisme qu'on rencontre parfois dans les syndicats lorsqu'on parle du « double jeu » de l'U.G.T.A.) trois communiqués parus dans l'Information Syndicale Mondiale.

Le 29 octobre, le communiqué suivant a été publié à Berlin :

Une délégation de l'U.G.T.A., composée de trois membres du secrétariat : Maâchou-Abdelkader, Damerdjil Ahmed et Safi Boudissa, a visité la République démocratique allemande sur invitation de la F.D.G.B. Elle a pris des contacts officiels avec le bureau confédéral de la F.D.G.B.

... La délégation a exposé la situation du peuple et des travailleurs algériens qui luttent pour leur libération politique, économique et sociale.

Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et de compréhension totale.

Les représentants des deux organisations proclament leur volonté de mener une lutte commune contre l'impérialisme et le colonialisme et contre les expériences atomiques et nucléaires, notamment celles prévues au Sahara algérien.

Ils expriment leur ferme volonté d'œuvrer ensemble au maintien et à la consolidation de la paix.

Les deux Centrales syndicales de la République démocratique allemande et de la République algérienne ont convenu de la continuation d'une aide efficace de la F.D.G.B. pour la lutte d'indépendance des travailleurs et du peuple algériens, conformément aux principes de la solidarité ouvrière internationale.

Dans ce sens, le secrétariat du Bureau confédéral de la F.D.G.B. a remis 150.000 marks prélevés sur son fonds de solidarité à la Croix-Rouge pour aider matériellement les réfugiés algériens.

Par la délégation, des relations fraternelles et régulières ont été établies entre l'U.G.T.A. et la F.D.G.B. et seront de plus en plus consolidées.

L'Union Générale des Travailleurs Algériens,

MAACHOU-ABDELKADER.

Confédération des Syndicats libres allemands,
Herbert WARNKE.

Berlin, le 29 octobre 1958.

(L'Information syndicale mondiale, 1^{er} - 15 novembre 1958, n° 23.)

ALGERIE-ITALIE. — Déclaration commune de la C.G.I.L. et de l'U.G.T.A.

Une délégation de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.), composée de Dekkar Rahmoune et Maâchou Abdelkader, secrétaires, a rencontré à Rome, les 23-26 janvier 1959, une délégation de la C.G.I.L., composée de Novella, Santi, Romagnoli, Foà et Sceda, secrétaires, et de Trentin et Biagoni.

Les représentants des deux Centrales dénoncent la politique de guerre et d'extermination pratiquée en Algérie; ils exigent la libération immédiate des syndicalistes algériens détenus et le rétablissement des libertés syndicales; ils demandent qu'il soit mis fin à cette guerre par l'ouverture de négociations entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne.

Les deux Centrales s'engagent à lutter pour la consolidation de la paix dans le monde et la cessation des expériences atomiques et nucléaires qui constituent une lourde menace pour l'humanité. Elles dénoncent l'attitude du gouvernement français qui s'obstine dans son projet de faire du Sahara algérien un champ d'expérience pour ses essais atomiques.

Les deux Centrales dénoncent énergiquement l'initiative

pour amener celle-ci à coopérer avec la F.S.M. C'est un projet qu'on médite à Moscou depuis plusieurs années déjà. Les dirigeants de la F.S.M. ont donc intérêt à avoir un allié de plus au sein de l'Internationale ennemie. Quant aux nationalistes algériens, ils pensent sans doute qu'ils pratiquent ainsi, sur le plan syndical, le « neutralisme positif », et qu'il est commode et habile de tirer plume et laine à la fois de la C.I.S.L. et de la F.S.M.

En réalité, l'aide de la F.S.M. est si spectaculaire (13), et les communistes ont désormais (il n'en faut pas douter) de telles intelligences au sein de l'U.G.T.A. qu'il n'est plus possible à celle-ci de rompre avec l'Internationale syndicale communiste. Peut-elle laisser dire qu'elle repousse l'aide substantielle que les syndicats communistes apportent à la rébellion sous couvert de « l'internationalisme prolétarien » ?

C. HARMEL.

arbitraire des gouvernements qui ont associé au Marché Commun des pays qui ne sont pas encore indépendants sans le consentement des populations intéressées.

La C.G.I.L. assure les travailleurs algériens de sa solidarité effective et s'engage à œuvrer dans ce sens au sein du Comité syndical international. Les deux Centrales souhaitent ardemment le renforcement et l'élargissement de ce Comité. Les formes pratiques d'aide à fournir par la C.G.I.L. ont été fixées par les deux délégations et enregistrées dans un document écrit.

Les deux Centrales s'engagent à œuvrer à l'unité de la classe ouvrière mondiale. (L'Information syndicale mondiale, n° 3, 1^{er} - 15 février 1959.)

TCHÉCOSLOVAQUIE-ALGERIE. — Renforcement des liens de solidarité établis entre l'U.R.O. et l'U.G.T.A.

Un communiqué commun a été publié à l'occasion de la visite d'une délégation de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.) au Conseil Central des Syndicats Tchécoslovaques (U.R.O.) au début de mars. Voici quelques extraits de ce communiqué :

Sur l'invitation du Conseil Central des Syndicats Tchécoslovaques (U.R.O.) une délégation de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.) composée des camarades Djilani Embarek et Safi Boudissa, secrétaires de l'U.G.T.A., a séjourné en Tchécoslovaquie du 17 au 23 février 1959. Au nom de leur Centrale syndicale, les délégués ont établi des contacts officiels avec le Conseil Central des Syndicats de Tchécoslovaquie.

Les représentants de l'U.G.T.A. et de l'U.R.O. ont convenu qu'ils continueront à développer et renforcer la coopération fraternelle au bénéfice des travailleurs des deux pays et au profit de l'ensemble du mouvement syndical international et de son unité...

Le Conseil Central des Syndicats Tchécoslovaques fournira aux travailleurs et aux syndicats algériens, menant actuellement une lutte difficile, une aide matérielle et morale. L'U.R.O. accordera une somme de 250.000 couronnes tchécoslovaques de son Fonds de solidarité pour l'achat de médicaments, de denrées alimentaires et de vêtements destinés aux réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc. En outre, un certain nombre de travailleurs algériens, victimes de la guerre, seront reçus en Tchécoslovaquie pour des cures... (Information syndicale mondiale, 1^{er} mars 1959.)

(13) D'après l'Information syndicale mondiale, le F.D.G.B. aurait donné à l'U.G.T.A. 150.000 marks (n° du 1^{er} novembre 1958), la F.S.M. 5.000 livres sterling (24 décembre 1958), le F.D.G.B. encore 800.000 marks et les syndicats roumains 400.000 leis (1^{er} février 1959), l'U.R.O. (Tchécoslovaquie) 250.000 couronnes, les syndicats soviétiques 300.000 roubles (1^{er} mars 1959), etc.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Document

Une résolution du P.C. algérien

Nous croyons utile de reproduire, en annexe à notre étude, le texte intégral de la résolution du P.C. algérien dont nous avons cité le passage relatif à la dissolution de l'U.G.S.A. au profit de l'U.G.T.A. Elle est déjà ancienne (puisqu'elle est datée du 26 novembre 1957), mais elle résume et elle éclaire de façon très précieuse la politique du P.C.A. au cours des années 1956 et 1957. Elle peut se ramener à trois mots d'ordre : « coller » au F.L.N. en lui reconnaissant la direction de la rébellion (et en condamnant le M.N.A.);

maintenir l'autonomie du P.C.A., sous prétexte de défendre l'avenir des ouvriers et des paysans pauvres, multiplier les « organisations de front » où seraient rassemblés communistes, nationalistes et sans parti.

Le passage relatif aux « actes de violence » entre Algériens fait écho aux préoccupations du P.C. français, que les assassinats d'Algériens gênaient dans sa propagande en faveur de l'indépendance algérienne.

Sur les problèmes de l'union nationale dans la guerre pour l'indépendance

Trois années de sacrifices et de luttes héroïques ont amené la cause algérienne au premier plan de l'actualité internationale. Les succès de l'A.L.N., la solidarité effective des pays de Bandoeng et des pays socialistes, la campagne active du mouvement ouvrier international organisée récemment par la F.S.M., ainsi que les prises de position de la C.I.S.L. en faveur de l'Algérie, la lutte anticolonialiste courageuse du prolétariat français guidé par le P.C.F., enfin, le soutien résolu des deux pays frères du Maghreb, que vient de couronner la rencontre du sultan du Maroc et du président de la République tunisienne qui offrent leur médiation, ont fait avancer l'idée de négociation, même dans certains cercles français qui ont mené jusqu'ici une politique colonialiste, tels que le parti radical et, aiguillant les contradictions entre les puissances impérialistes, ont amené les pays traditionnellement alliés de la France dans la coalition atlantique à ne pas accorder un soutien inconditionnel à sa politique algérienne.

Au moment même où notre cause remporte de si grands succès, les Algériens manifestent plus que jamais leur attachement total à leur revendication d'indépendance et redoublent d'efforts pour l'arracher. Dans cet esprit, le parti communiste algérien, qui a toujours fait honneur à ses obligations patriotiques, déclare ce qui suit :

« Le parti communiste algérien soutient résolument l'action générale anti-impérialiste du Front de Libération Nationale (F.L.N.) qui dirige le combat du peuple algérien pour son existence en tant que nation. »

Ce soutien s'explique par la politique unitaire qui a inspiré et inspire constamment les communistes algériens, et qui doit animer tout patriote sincère, toute organisation anticolonialiste conséquente dans la guerre de libération nationale. Il s'explique aussi par le fait que le programme du F.L.N. et celui du P.C.A. comportent sur les problèmes de l'heure des points communs tels que :

- Indépendance de la nation algérienne ;
- Instauration d'une République démocratique et sociale ;
- Profonde réforme agraire ;
- Droit des européens d'Algérie à la citoyenneté algérienne au même titre que leurs compatriotes musulmans ;
- Rapports nouveaux avec la France sur la base de la liberté et de l'égalité ;
- Liens solides avec la Tunisie et le Maroc dans le cadre de l'unité nord-africaine ;
- Approbation des principes de Bandoeng.

Ces points communs constituent la base de l'unité politique du peuple algérien et une plate-forme sérieuse pour le renforcement de l'union nationale.

D'autre part, tenant compte à la fois de ces objectifs communs et du fait que le gouvernement français opposé au règlement pacifique du problème algérien, invoque, par

la voix de son ministre des Affaires étrangères, une prétendue division du Mouvement national (pourtant unanime à revendiquer l'indépendance) et la non représentativité du F.L.N. pour repousser l'offre de médiation marocotunisienne, le P.C.A. déclare que c'est avec le F.L.N. que les représentants de la France doivent engager des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu sur la base de notre droit à l'indépendance. Seul un cessez-le-feu réalisé dans ces conditions rendrait possibles des négociations générales entre les représentants de deux peuples égaux en droits, dans un climat de compréhension mutuelle (1).

Le P.C.A. et les communistes militant au sein de l'Union Générale des Syndicats Algériens (U.G.S.A. ex-C.G.T.) ont inlassablement œuvré en faveur d'une centrale syndicale unique constituée démocratiquement par les travailleurs algériens, sans distinction d'origine ou de tendance politique.

L'aggravation de l'état de guerre ne permet pas de réaliser cette unification dans des conditions normales et démocratiques. C'est pourquoi, profondément convaincu que l'unité de la classe ouvrière est un facteur essentiel de la victoire du peuple algérien, le P.C.A. recommande à ses adhérents et sympathisants de réaliser cette unité au sein de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.). Les divers problèmes syndicaux qui peuvent se poser seront réglés démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes aussitôt après la libération de la patrie.

Le P.C.A. appelle dans le même esprit ses adhérents et sympathisants, suivant leur situation sociale à contribuer avec les autres patriotes au renforcement et à la création, selon les cas, d'organisations uniques de paysans, d'artisans, de commerçants, de jeunes, de femmes, en ayant le souci permanent de la défense des revendications des masses populaires, en même temps que du développement de la lutte libératrice.

Le P.C.A. estime qu'il est temps que cessent les actes de violence entre nos compatriotes travaillant en France. Ces actes, de nature à entretenir la division parmi eux, à semer le trouble au sein du prolétariat français — notre allié naturel — et à discréditer notre cause auprès de l'opinion démocratique française et internationale, ne peuvent et ne doivent pas remplacer le travail de conviction politique nécessaire entre les patriotes algériens sincères.

A ce sujet, le P.C.A. estime que la direction du M.N.A. porte une grave responsabilité dans cette situation : refus de soutenir l'action générale anti-impérialiste du F.L.N., positions publiques prenant chaque fois le contre-pied de celles des combattants algériens de l'intérieur, calomnies lancées à l'occasion de la provocation colonialiste de Melouza, agissements et déclarations non démenties du

(Voir la suite au verso, bas de page.)

(1) Ce paragraphe a été adressé à l'O.N.U.

Les effectifs du Parti communiste français

Au XV^e Congrès du Parti communiste français (24-28 juin 1959), M. Marcel Servin, secrétaire à l'Organisation, a fourni aux congressistes (et à l'opinion publique) des informations sur la situation des effectifs du Parti (1). Mais cette année, comme aux congrès précédents, en 1956 et en 1954, il l'a fait, sous les apparences de la précision et du souci de donner les tout derniers renseignements, avec la volonté arrêtée de ne pas dire toute la vérité.

Voici son texte :

« Au 1^{er} juillet 1956, le Comité central avait délivré 429.635 cartes aux fédérations. A la fin de mai 1959, nous en avons délivré 425.150, soit 4.485 de moins.

« Il faut naturellement dire que, au moins dans certaines fédérations, il y a un certain décalage entre le nombre des cartes commandées au Comité central et celles effectivement placées.

« Il y a, dans la situation d'organisation du Parti, des caractéristiques positives. A la fin de mai de cette année, les fédérations avaient commandé 120.000 timbres de plus que l'an dernier... Il y a eu cette année, pour 83 fédérations qui nous ont fait parvenir leurs résultats, 22.853 adhésions réalisées. Pour ces 83 fédérations, en ce mois de juin 1959, 32 gagnent des adhérents par rapport à la fin de l'an dernier, deux égalisent et 49 n'ont pas encore retrouvé leurs effectifs de l'an dernier. » (XV^e Congrès du P.C.F., *Les Cahiers du communisme*, numéro spécial juillet-août 1959, pp. 231-232.)

Cartes et adhérents

Apparemment, ces déclarations satisfont la curiosité. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que M. Servin use d'habiletés qui lui permettent de se taire en feignant de parler. Il ne nous donne que le nombre des cartes envoyées par la trésorerie centrale aux fédérations à la veille de ce congrès et du précédent, c'est-à-dire à des moments de l'année qui n'étaient pas exactement les mêmes — ce qui ne facilite pas la comparaison. Surtout, il donne ainsi des nombres qui n'ont pas de valeur décisive, car, comme il le dit lui-même de façon assez obscure, les cartes commandées au Comité central par les fédérations ne sont pas toutes « placées », c'est-à-dire vendues à des adhérents. Il en est qui restent aux mains des trésoriers fédéraux, ne serait-ce que parce que les fédérations (et les

sections ou cellules qui dépendent d'elles) ont besoin d'avoir un certain nombre de cartes disponibles pour répondre immédiatement aux demandes d'adhésions.

Quel pourcentage des cartes envoyées par la trésorerie centrale représente ce volant ? 10 %, 15, 20 ou plus ? Il y eut un moment où le secrétaire du Parti dénonçait la pusillanimité des trésoriers fédéraux qui hésitaient à demander un nombre important de cartes, comme s'ils craignaient par là de prendre pour la fédération des engagements qu'ils ne pourraient tenir. En 1954, pour mettre un terme aux erreurs dont M. Auguste Lecœur était accusé, on avait « mis fin pour la reprise des cartes 1955 à l'envoi d'office de cartes d'adhérents par le Comité central aux fédérations », comme M. Marcel Servin l'indiquait au congrès de 1956 (*Cahiers du communisme*, juillet-août 1956, p. 209). Mais, dans cette même intervention, il dénonçait ceux qui conservaient, dans ce domaine, « une conception administrative ou pour mieux dire bureaucratique » de leur tâche et attendaient d'avoir recueilli des demandes d'adhésions avant de commander des cartes :

« La mise sur pied de la campagne de remise des cartes 1956 nous a permis de vérifier la persistance de cette conception bureaucratique des questions d'organisation. Les commandes de cartes par les fédérations étaient inférieures de 30.000 à celles passées pour la remise des cartes de l'année précédente. Certaines fédérations nous avaient même commandé moins de cartes pour 1956 qu'elles n'avaient d'adhérents contrôlés en 1955. » (*Op. cit.*, p. 211.)

Les militants des fédérations ont-ils été sensibles à ces reproches ? Ont-ils saisi l'espèce de menace que comportait la remarque faite comme en passant par M. Servin, à savoir que le secrétaire général suivait « personnellement chaque mois les prises de cartes et de timbres de toutes les fédérations » (*id.*, p. 212). Calculent-ils aujourd'hui plus largement qu'ils ne l'ont fait en 1956 ? Il est bien difficile de le savoir. La seule chose que l'on puisse affirmer, c'est que le nombre des cartes délivrées par le Comité central est supérieur à celui des adhérents réels, confirmés, « contrôlés » comme dit M. Servin. Et il faut que la différence soit assez sensible puisque M. Servin

(1) Sur les effectifs de 1920 à 1954, voir *B.E.I.P.I.*, n° 126, 1^{er} - 15 mars 1955 : « L'évolution des effectifs du P.C.F. »

(SUITE DE LA PAGE 7)

traître Bellounis, approbation de la doctrine Eisenhower, anticommunisme forcené.

Le P.C.A. estime que la direction du M.N.A. doit se prononcer pour le soutien de la lutte générale du F.L.N. et l'unité syndicale au sein de l'U.G.T.A. Si elle persistait dans son attitude négative, elle ne ferait que confirmer les graves accusations qui pèsent sur elle.

Guidé par l'intérêt de la patrie qui, à nos yeux est inséparable de celui des ouvriers et des paysans pauvres qui forment l'immense majorité de notre peuple, notre parti continuera à conserver son autonomie organique et politique, à jouer son rôle propre dans l'intérêt présent et à venir de l'Algérie et à participer, avant comme après le cessez-le-feu, à la solution de tous les problèmes qui se poseront à tout moment devant le pays.

Cette position ne peut que recevoir l'approbation de tous les patriotes sincères. Le P.C.A. est en effet convaincu que son existence, son action propre, le renforcement de ses rangs, la diffusion de ses idées, le développement de la

conscience politique au sein de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre élèvent dans le présent le niveau du Mouvement national et augmentent sa puissance et sa cohésion dans la guerre de libération.

C'est, de plus, pour les patriotes soucieux de l'avenir, un gage de succès dans la lutte future de notre peuple pour consolider son indépendance politique et économique et conquérir le progrès social.

Le P.C.A. apporte ainsi aujourd'hui, en fonction de l'évolution de la situation, une nouvelle contribution à l'Union nationale. Il avait déjà agi ainsi au début de l'été 1956, pour l'unification militaire de la Résistance, en intégrant ses groupes armés à l'A.L.N. Il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour élargir et renforcer son soutien au F.L.N., pour une coopération plus fructueuse et pour l'unité d'action politique entre les deux organisations sur la base des objectifs communs et dans l'intérêt supérieur du peuple algérien.

LE PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN.

Alger, le 26 novembre 1957.

ne veut pas nous donner le nombre qui nous intéresserait le plus.

Au moment du congrès, il savait exactement combien de cartes avaient été placées au cours de l'année précédente. Nous nous consolierions que les données fussent plus anciennes si elles étaient précises. Les effectifs réels au 31 décembre 1958 nous intéresseraient plus que les espérances d'effectifs au 31 mai 1959.

Le témoignage d'Auguste Lecœur

Pour prendre une idée de ce que peut être le « décalage » dont a parlé M. Servin entre le nombre des cartes commandées et celui des cartes placées, on dispose d'un témoignage, à vrai dire fort laconique. En effet, dans sa brochure « *L'autocritique attendue* », le prédécesseur immédiat de M. Servin au secrétariat à l'organisation, M. Auguste Lecœur, a écrit ces lignes :

« *Le secrétaire général, dans le rapport qu'il a présenté au X^e Congrès national en juin 1945, annonça (p. 56) qu'en 1937 nous comptions 340.000 adhérents. Or, nous avons terminé l'année 1954 avec un chiffre d'adhérents inférieur à 1937, et ces pertes proviennent exclusivement des fédérations à forte concentration prolétarienne. Un seul exemple suffira. En 1954, pour les fédérations de la Seine et de la Seine-et-Oise, le nombre des adhérents fut de 35.000 inférieur à 1937.* » (Op. cit., p. 24.)

Ne cherchons pas à savoir si le nombre donné pour 1937 est bien exact. Thorez l'avait déjà avancé au congrès d'Arles (cf. *Œuvres*, t. XIV, p. 229). Mais dans les tableaux récapitulatifs publiés dans les rapports pour le congrès de Strasbourg (1947) les effectifs de 1937 n'étaient plus évalués qu'à 328.296. Ce qui compte ici, c'est que M. Lecœur ait pris 340.000 comme terme de comparaison et qu'il ait assuré qu'en 1954 le Parti comprenait moins de 340.000 adhérents.

Or, au XIII^e Congrès, qui se tint en cette même année, M. Marcel Servin affirmait qu'« au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres » (rapport au congrès d'Ivry, 3-7 juin 1954, *Cahiers du communisme*, juin-juillet 1954, p. 732).

Bien entendu, les cartes dont il parlait avaient été « délivrées » aux fédérations et non « placées ».

Si le témoignage de M. Lecœur est véridique dans son imprécision (et il n'y a aucune raison de ne pas le croire), le « décalage » était d'au moins 166.250, c'est-à-dire de 33 % au minimum.

Appliqué au nombre fourni cette année par M. Servin, ce pourcentage donnerait un nombre de cartes « placées » inférieur à 287.856. Ce nombre rejoint celui de 250.000 que certains militants communistes récemment exclus donnent comme celui des effectifs du Parti.

L'évolution des effectifs

Si les chiffres fournis par M. Servin ne permettent pas de serrer la réalité de près, du moins peut-on s'aider d'eux pour apprécier l'évolution des effectifs du Parti depuis 1954, date à laquelle la direction du Parti a fourni à nouveau des données d'ensemble sur le nombre des adhérents.

Lors du XIII^e Congrès, M. Servin avait déclaré : « Au 21 mai, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres » (*Cahiers du communisme*, juin-juillet 1954, p. 732). Ses propos avaient été un peu plus explicites au congrès de 1956 : « Nous avons délivré, au 1^{er} juillet 1956, 429.653 cartes, soit 40.623 de plus que la totalité de l'an passé... La prise des timbres dépasse de 246.100 celle du 1^{er} juillet de l'an passé. »

Et il avait signalé qu'en 1955 il avait été fait 10.859 adhésions nouvelles et que 45.895 adhésions nouvelles avaient été recensées par le Comité central dans les premiers mois de 1956 (*Cahiers du communisme*, juillet-août 1956, pp. 208-209).

On a vu plus haut quelles ont été cette année les informations fournies par M. Servin. Il a ajouté que depuis le 1^{er} juillet 1959, 22.853 adhésions avaient été faites, et que le Parti avait recruté 68.000 nouveaux camarades depuis le XIV^e Congrès (Op. cit., p. 233), soit depuis juillet 1956.

A l'aide de ces données, on peut dresser les deux tableaux suivants :

A) Cartes délivrées

24 mai 1954.....	506.250		
31 décembre 1955..	389.030	— 23 %	— 23 %
1 ^{er} juillet 1956.....	429.653	+ 10 %	— 15 %
Fin mai 1959.....	425.150	— 1 %	— 16 %

Si l'on en croit ces chiffres, les effectifs du P.C., calculés en cartes délivrées, auraient connu une chute spectaculaire en 1955 — chute qui coïncide avec la décision signalée plus haut de ne plus envoyer d'office des cartes aux fédérations pour la reprise des cartes 1955 — puis ils seraient remontés en 1956, sans atteindre pourtant le niveau de 1954, et ils se seraient maintenus sur ce nouveau palier avec un léger « tassement ».

En 1959, le P.C.F. compterait donc 15 % d'adhérents de moins qu'en 1954.

Le second tableau paraît plus significatif encore, en ce qu'il fait apparaître des fluctuations d'effectifs beaucoup plus amples.

B) Adhésions nouvelles et pertes

	Cartes	Adhésions nouvelles	Adhérents	
			anciens	perdus
24 mai 1954.	506.250			
31 déc. 1955.	389.030	10.859	378.171	128.079
1 ^{er} juil. 1956.	429.653	45.895	383.758	5.272
Mai 1959....	425.150	64.000	361.150	68.503

Si l'on tient compte des adhésions nouvelles, la perte d'adhérents apparaît beaucoup plus forte que ne le laisserait croire le « tassement des effectifs » avoué par le secrétariat du Parti.

Depuis le 1^{er} janvier 1955, 120.754 adhésions nouvelles ont été faites, ce qui représente 30 % du nombre des cartes délivrées par le secrétariat à la fin de mai 1959. Certes, parmi ceux qui donnèrent leur adhésion entre le 1^{er} janvier 1955 et le 1^{er} juillet 1956, certains peuvent avoir cessé de reprendre leur carte depuis. Mais du 1^{er} juillet 1956 au mois de mai 1959, M. Servin signale 64.000 adhésions nouvelles. Il faut donc conclure que 68.503 membres du Parti au 1^{er} juillet 1956 (soit 15,9 % des effectifs d'alors) ont quitté le Parti, alors que les chiffres globaux ne faisaient apparaître qu'un « tassement » de 1 %.

Dans une organisation où l'on use de méthodes éprouvées pour prendre en mains les adhérents les intégrer au Parti et les y retenir, ces larges fluctuations d'effectifs traduisent assurément une certaine dégénérescence, une diminution de la capacité d'attraction réelle du Parti. On va encore au Parti communiste, mais on n'y reste plus.

C. H.

Les nazis dans l'Etat est-allemand

DEPUIS des années la propagande communiste présente l'Allemagne fédérale comme un refuge d'anciens nationaux-socialistes et lui oppose l'Allemagne soviétique « totalement dénazifiée ». Ainsi cet argument renforce la thèse manichéenne de la « bonne Allemagne » (communiste, dénazifiée, pacifique...) combattant au nom du « bien universel » la « mauvaise Allemagne » (capitaliste, nazie, militariste).

Le mythe de l'Allemagne soviétique démocratique et pacifique n'a guère survécu aux nombreuses révélations faites sur le réarmement et la militarisation totale du pays, aux innombrables témoignages d'un flot incessant de bientôt deux millions de réfugiés. Mais celui de la dénazification survit, tenace, activement entretenu auprès d'anciens résistants et victimes du racisme. La présence du moindre fonctionnaire ancien nazi, le moindre acte de vandalisme dans un cimetière juif, la moindre rencontre d'anciens nationaux-socialistes en Allemagne fédérale sont mis en épingle par la presse communiste et repris benoîtement par la presse libre.

Quelle est la réalité ?

Il est indéniable qu'en Allemagne soviétique, de très nombreux nazis occupent des positions clef dans l'appareil de l'Etat et cela est beaucoup plus significatif que ne le serait un phénomène analogue dans l'Allemagne de l'ouest. En effet, contrairement à ce qui se passa en Allemagne fédérale, l'étatisation complète de la vie en Allemagne soviétique fait que les autorités (donc le Parti) sont responsables de toute promotion sociale, industrielle, intellectuelle, commerciale, etc. Tout homme est passé au crible maintes et maintes fois avant d'occuper le moindre poste. Ainsi un national-socialiste dans l'appareil étatique de l'Allemagne soviétique n'est jamais une « infiltration », un « noyautage », mais un nazi mis sciemment en place par le Parti communiste.

Après une brève période de terreur envers tous les nazis (sauf bien entendu envers ceux qui se mirent à leur service pendant les derniers mois des hostilités), les autorités soviétiques passèrent à la récupération politique de cette masse.

Le 16 juin 1948, l'administration militaire soviétique autorisa la formation de deux partis politiques destinés explicitement à grouper, au sein du front national dirigé par les communistes, les anciens membres du Parti national-socialiste : la N.D.P.D. (*National-Demokratische Partei Deutschlands*, Parti national-démocrate) et la D.B.D. (*Demokratische Bauernpartei Deutschlands*, Parti démocrate paysan).

Le Parti national-démocrate rassemblait les anciens nazis des villes et les anciens militaires de carrière. Il avait été lancé par le Parti communiste dès le 21 avril 1948 qui, à cette fin, désigna un vieux militant communiste réfugié en U.R.S.S. et naturalisé russe : Lothar Bolz (l'actuel ministre des Affaires étrangères de la R.D.A.). Bolz, tout en restant membre du P.C., devint le 3 septembre 1948 le président du Parti national-démocrate, poste qu'il occupe encore aujourd'hui et qui le fait figurer au « Parlement » est-allemand comme député et ministre non communiste ! Aucune équivoque n'est possible sur la nature du Parti national-démocrate : le 19 juin 1948, la charte du Parti, publiée avec la bénédiction des communistes dans la *Nationalzeitung*, comprend les points suivants :

1. Unité allemande.
2. Réforme agraire.
3. Etatisation des industries clefs.

4. Maintien de l'initiative privée et de tous les militaires de carrière.
5. Amnistie de tous les anciens membres du Parti national-socialiste non compromis dans des crimes de guerre.
6. Reprise de la traditionnelle amitié germano-soviétique.

Bref, se greffant sur un ancien courant national-socialiste, le N.D.P.D. fut dès l'origine un Parti national-bolchevique intégrant au front national (front populaire) des éléments « gênants » pour les communistes, mais indispensables.

Le secrétariat politique du N.D.P.D. fut assuré, ainsi que la vice-présidence jusqu'en octobre 1953, par le général Vincenz Müller (ancien commandant du XII^e corps d'armée et vice-commandant de la IV^e armée allemande qui capitula en été 1944 à Minsk).

Il est utile de rappeler que le général Müller, responsable de la fusillade de 1.300 juifs en décembre 1941 à Artamovsk, fut envoyé en 1945 à l'Académie militaire de Krasnogorsk, puis chargé en automne 1947 de recréer une armée allemande en zone soviétique d'occupation. Il fut successivement inspecteur général de la police populaire, chef d'état-major de la police du peuple encasernée et vice-ministre de l'Intérieur, chef d'état-major général (depuis le 18 janvier 1956) du Ministère de la Défense nationale.

Sous l'impulsion de Bolz et de Müller, l'essor du Parti national-libéral fut considérable : 16.900 membres en 1949, 100.000 membres en été 1953, 120.000 membres en 1955 ; six journaux au tirage de 160.000, dont la *Nationalzeitung*, championne des rappels de la « fraternité d'armes germano-russe des guerres de libération de 1813-1815 ».

Le programme de la N.D.P.D., fixé à son III^e Congrès le 18 juin 1951, lui attribue littéralement la fonction d'aider le Parti communiste par des arguments nationalistes pour rallier définitivement à l'édification socialiste les couches moyennes. La réintroduction de l'ancien uniforme prussien dans l'armée est-allemande, les accusations d'américanisation des armes allemandes, etc., sont de l'apanage des nationaux-démocrates.

Le plus grand succès que le P.C. ait laissé remporter aux nationaux-démocrates pour les récompenser de leur ralliement a été l'amnistie. L'importance de cette mesure vaut la peine qu'on en relate le déroulement.

Les 16-19 juin 1952, le N.D.P.D. tint son IV^e Congrès à Leipzig. Le général Müller y lança le slogan : « lutte à outrance aux traîtres à la patrie à Bonn » dans une atmosphère de délire patriotique nourri de reminiscences de 1813. Le 27 juin, le général Müller adressa au nom du Parti national-libéral (à remarquer que Bolz, le véritable patron, s'abstint) un message au premier ministre Otto Grotewohl dans lequel il précisa que les anciens militaires de carrière et nationaux-socialistes ont une attitude digne dans tous les domaines de la vie politique, culturelle et économique et qu'ils sont nombreux à combattre dans les rangs de la « résistance nationale » contre les accords de Bonn. « Il ne faut pas juger, écrivit-il, ce qu'un Allemand a été dans le passé mais ce qu'il fait maintenant ou ce qu'il est disposé à faire dans l'avenir »... La réponse à cette sollicitation sollicitée ne se fit pas attendre : le 25 septembre 1952, le Conseil des ministres de la soi-disant République démocratique allemande approuva un projet d'amnistie totale.

Ce projet fut voté à l'unanimité le 2 octobre 1952 par la Chambre du peuple. Voici le texte de cette loi qui ôte aux Allemands soviétiques tout droit de se poser en champions anti-fascistes :

PRÉAMBULE

« Depuis la fondation de la République démocratique allemande, la grande majorité des anciens membres du Parti national-socialiste ouvrier allemand (N.S.D.A.P.) et de ses organisations annexes, ainsi que les anciens officiers des forces armées fascistes ont travaillé dans les domaines politique, économique et culturel pour la reconstruction d'une Allemagne pacifique et démocratique. Dans ces conditions, ils se sont montrés dignes de bénéficier des dispositions de la loi du 11 novembre 1949 sur l'amnistie et le rétablissement des droits civiques; l'application de ces dispositions en leur faveur est justifiée. »

LOI

« Les dispositions de la loi du 11 novembre 1949 fixant des limitations aux droits civiques des anciens officiers de la Wehrmacht fasciste et des anciens membres de la N.S.D.A.P. sont abrogées; les intéressés sont rétablis dans tous leurs droits politiques. Cette abrogation ne s'étend pas à ceux reconnus responsables par un tribunal d'avoir commis des crimes de guerre. »

Le Parti démocrate paysan, qui groupait surtout les fermiers et petits paysans nazis, fut chargé du rôle de propagateur de la réforme agraire et de la collectivisation des campagnes, « lançant » toujours des propositions nouvelles que le P.C. « prenait ensuite démocratiquement en considération ». Contrairement à celle du Parti national-démocrate, son influence est négligeable. Ses chefs sont le vieux militant communiste (entré au K.P.D. en 1919) Ernst Goldenbaum (bien entendu, député, et ministre « non communiste » selon les déclarations officielles allemandes) et le militant communiste (entré au K.P.D. en 1923), Paul Scholz (député et ministre « non communiste »). Le journal du Parti démo-paysan, *Bauernecho* tire à 100.000 exemplaires.

Aux « élections » législatives du 16 novembre 1958, le front national recueillit 99,46 % des voix; la distribution des sièges ainsi gagnés donna aux partis des anciens nazis 88 sièges sur 400 (N.D.P.D. : 43 sièges, D.B.D. : 45 sièges; distribution absolument arbitraire ne respectant nullement l'importance et les effectifs de ces partis, en 1954, le N.D.P.D. s'était vu attribuer 45 députés...). A remarquer que le général Müller ne fut pas candidat cette fois-là. Alors qu'en 1954, sur 400 députés, 29 étaient anciens membres du N.S.D.A.P., en 1958, le nombre d'anciens nationaux-socialistes s'élève à 47. Bref, 12 % des parlementaires de la R.D.A. sont des hitlériens.

Parmi eux figurent cinq S.S. : Hans Brückner, du Parti libéral-démocrate, Herbert Kröger, du Parti communiste (avocat du K.P.D. devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe lors du procès d'interdiction du P.C. en Allemagne fédérale, ancien membre du S.D.), Friedrich Mayer, du Parti démo-chrétien progressiste, et Joachim Roick, membre de la *Leibstandarte* Adolf Hitler (garde personnelle du Führer).

Deux autres S.S. figuraient parmi les députés jusqu'en novembre 1958 : Heinz Funke et Kurt Säuberlich, tous deux du Parti communiste (Säuberlich, ancien collaborateur du S.D. et officier S.S. — S.S.-Obersturmführer — est ardent activiste du S.E.D., héros du travail et titulaire du prix national de la R.D.A.).

En outre, cinq députés sont de vieux militants N.S.D.A.P. : Karl Heinrich Barthel (orateur et instructeur régional du N.S.D.A.P., officier supérieur des sections d'assaut), du Parti national-démocrate; Siegfried Dallmann, du Parti national-démocrate (chef des étudiants nazis de Thuringe); Herbert Koch, du Parti démo-chrétien progres-

siste; Walter Thierfelder, du Parti libéral-démocrate, dont il est secrétaire du Presidium national; Curt Zeuner, du Parti national-démocrate; Emil Posch, du Parti libéral-démocrate, membre du Presidium de son Parti.

Citons encore parmi les parlementaires, le vice-président de la Chambre Heinrich Homann (national-démocrate) et l'ancien ministre de la Santé publique (jusqu'en novembre 1958), Luitpold Steidle (chrétien progressiste, ancien colonel de la Wehrmacht)... tous deux nazis bon teint.

Dans l'administration centrale

Gerhard Elvert (Parti communiste), vice-ministre de l'Agriculture jusqu'en novembre 1958, directeur de l'Institut agraire de l'Académie allemande d'agriculture.

Günter Farchmin (Parti communiste), vice-ministre de la Santé publique.

Reinhold Fleschhut (Parti communiste), jusqu'en 1958, président de la Chambre du commerce extérieur et maire adjoint de Leipzig.

Ernst Grossmann (Parti communiste), membre du Comité central du P.C., ancien membre du Freikorps Sudetenland, ancien S.S. et membre du corps de surveillance du camp de concentration Sachsenhausen.

Theobald Hanemann (libéral-démocrate), directeur du cabinet du président de la Chambre du peuple.

Horst Hetzar (chrétien-démocrate), juge suprême du Tribunal suprême de la R.D.A.

Max Hummeltenberg (national-démocrate), chef du protocole du Ministère des Affaires étrangères de la R.D.A., membre du Presidium de l'Association des anciens officiers de la Wehrmacht.

Kurt Lange (sans parti), conseiller technique du Ministère de la Sécurité de l'Etat de la R.D.A., ancien S.S.-Obersturmbannführer, collaborateur de Himmler aux sections IV et V du Reichssicherheitshauptamt, membre important de la Sonderkommission chargée de la répression de la tentative de soulèvement antihitlérien du 20 juillet 1944.

Erich Rübensam (Parti communiste), vice-ministre de l'Agriculture de la R.D.A., candidat au C.C. du P.C., député.

Karl Franz Schmidt-Wittmack (chrétien-progressiste), vice-président de la Chambre du commerce extérieur.

Kurt Schumann (national-démocrate), président du Tribunal suprême de la R.D.A., le « Vichinski » de tous les grands procès politiques, ancien juge de la Wehrmacht (Kriegsgerichtsrat).

Josef Stanek (sans parti), président des Poids et Mesures, prix national de la R.D.A., vieux militant (alter Kämpfer).

Peter Adolf Thiessen (sans parti), président de la Commission des recherches scientifiques auprès du Conseil des ministres de la R.D.A., décoré de l'Ordre de Lénine, membre de l'Académie des sciences, prix national, membre du N.S.D.A. depuis le 9 mars 1925 (!) avec le numéro 3.096, médaille d'or du N.S.D.A.P.

Karl Werk (Parti communiste), directeur au Ministère des Finances de la R.D.A.

Werner Winkler (Parti communiste), ancien ministre jusqu'en 1958 de l'Industrie chimique, chef de la section « chimie » de la Commission du plan de la R.D.A., vieux militant (alter Kämpfer).

Alfred Wunderlich (national-démocrate), jusqu'en 1958 député et vice-ministre de la Construction mécanique lourde.

Dans l'administration régionale, on décompte 40 nazis dont un S.S. et six « alte Kämpfer »

(= vieux militants) : le S.S. Harry Baschleben (national-démocrate) et le prix national Herbert Kortum (sans parti, directeur aux usines Zeiss), Heinz Lassen (national-démocrate, ancien collaborateur de Baldur von Schirach et chef du N.S.-Studentenwerk), Erich Reising (national-démocrate, membre des sections d'assaut), Helmut Ronicke (national-démocrate, ancien membre des sections d'assaut), Philipp Vorthmann (national-démocrate) et le célèbre « curé de la paix » (Friedenspfarrer) et professeur de théologie à l'Université Karl-Marx, Kurt Wiesner, ancien collaborateur de la revue raciste et néo-chrétienne *Auf der Wacht* et membre des sections d'assaut dès 1931...

Si l'on passe maintenant à la vie intellectuelle de l'Allemagne soviétique, on s'aperçoit vite que la présence des anciens nazis y est très sensible.

La presse communiste et para-communiste compte plus de douze nazis importants :

Hans Aust (Parti communiste) est rédacteur en chef de la revue officielle du Ministère des Affaires étrangères *Deutsche Aussenpolitik*;

Kurt Blecha (Parti communiste) est le chef du service de presse de la présidence du Conseil de la R.D.A.;

Gerhard Dangler (Parti communiste) est membre de la rédaction de l'organe officiel du Comité central du P.C. *Neues Deutschland*;

Benjamin Dietrich (national-démocrate, vieux militant d'avant 1930 du N.S.D.A.P., officier des sections d'assaut, fondateur du journal nazi *Freiheitskampf*) dirige la *Nationalzeitung*;

Egbert von Frankenberg und Proschlitz (national-démocrate, membre des S.S. dès 1932) est le commentateur militaire de la radio de la R.D.A., membre de l'Association de la présidence des anciens officiers de la Wehrmacht, président de l'Automobile-Club de la R.D.A.

Günter Hofé (national-démocrate) dirige l'édition *Verlag der Nation*;

Günter Kertzsch (Parti communiste) est vice-rédacteur en chef de l'organe officiel du Comité central du P.C., *Neues Deutschland*;

Paul Heinrich Puls (Parti communiste) est membre de la rédaction de la revue théorique du P.C., *Einheit*;

Fritz Rücker (Parti communiste, ancien ministre jusqu'en 1952 de l'Education nationale de l'Etat de Brandebourg) dirige l'édition scolaire et pédagogique officielle *Volk und Wissen*;

Rudolf Stelzner (sans parti) dirige la section « religion et églises » de la radio de la R.D.A.;

Herbert Stösslein (national-démocrate) est vice-rédacteur en chef de la *Nationalzeitung*;

Otto Zander (national-démocrate, de 1943 à 1945 chef de la section « culture » de la Reichsjugendführung, ancien chef dirigeant — H.J.-Hauptbannführer — des jeunesses hitlériennes) dirige la rubrique culturelle de la *Nationalzeitung*. (N.B. — C'est ce journal national-démocrate qui fournit au président des nationaux-démocrates Bolz, ministre des A.E. et membre du P.C., des « révélations » sur l'activité des « espions occidentaux » à Berlin lors de la conférence de Genève...)

Kurt Ziemer (Parti communiste) fait partie de la rédaction de la revue *Neue Justiz* du Ministère de la Justice de la R.D.A.

Parmi les écrivains en vue du régime, quatre sont des nazis : Kurt Herwarth Ball (national-démocrate, ancien rédacteur du journal anti-sémite *Hammer* et collaborateur de la revue S.S. *Schwarzes Korps*), Hans Jürgen Geerds (Parti communiste), Wolfgang Schreyer (sans parti) et Benno Völkner (Parti communiste, prix national).

Dans les arts et le cinéma, nous trouvons :

Horst Dressler-Andress comme régisseur du théâtre d'Eisenach (membre du N.S.D.A.P. dès 1930, chef de la section « radio » au Ministère de la Propagande, président de la commission « radio » du III^e Reich, chef de la section II du bureau d'organisation du N.S.D.A.P., représentant du N.S.D.A.P. à Lwow, collaborateur du gouverneur de Cracovie) et évidemment ancien membre du Presidium du Parti national-démocrate.

Harry Hindemith (Parti communiste) préside le syndicat des acteurs et travailleurs du cinéma;

Otto Lang (Parti communiste) est l'intendant général du théâtre national de Weimar;

Lovro von Matacic (sans parti) est le directeur musical de l'Opéra national de Berlin-Est, quoique ce colonel des oustachi ait été condamné à mort pour crimes de guerre en 1945 en Yougoslavie;

Günter Reisch (Parti communiste) est metteur en scène de la société cinématographique officielle D.E.F.A.; en compagnie d'ailleurs du nazi et officier de la division « Grossdeutschland » Heinz Thiel (Parti communiste)...

Dans les universités, la situation est analogue sinon pis : neuf recteurs des universités de la R.D.A. sont d'anciens nazis, ainsi que près de trente titulaires de chaires vraiment importantes. Citons-en quelques-uns :

Rudolf Arzinger (Parti communiste), directeur de l'Institut de droit public de l'Université Karl-Marx;

Heinrich Borriss (Parti communiste), ex-recteur de l'Université Ernst-Moritz-Arndt;

Heinrich Brandweiner (sans parti), prix Lénine de la paix;

Erich Einsporn (sans parti), vice-président de la Commission physique internationale;

Hasso Essbach (sans parti), ex-recteur de l'Académie de médecine de Magdebourg;

Werner Gruner (Parti communiste), recteur de l'Institut polytechnique de Dresde;

Horst Günter Güttner (sans parti), recteur de l'Académie de médecine de Dresde, ancien officier des sections d'assaut et membre en 1926 des milices antipolonaises;

Werner Hartke (Parti communiste), président de l'Académie des sciences et recteur de l'Université Humboldt, ancien chef de bloc du N.S.D.A.P. (N.S.-Blockleiter);

Le déjà cité Herbert Kröger (député communiste), ancien S.S., recteur de l'Académie de droit public Walter-Ulbricht;

Theodor Musterle (Parti communiste), recteur de l'Institut d'architecture à Cottbus;

Walter Neye (Parti communiste), jusqu'en 1957 recteur de l'Université Humboldt;

Karl Nissler (sans parti), recteur de l'Académie de médecine de Magdebourg;

Egbert Schwarz (sans parti), recteur de l'Académie de médecine d'Erfurt;

Hans Wehrli (sans parti), recteur de l'Université Ernst-Moritz-Arndt, ancien chef de la Corporation des étudiants de Westphalie.

Comment conclure ?

Jadis le Reichsmarschall Hermann Göring disait : c'est moi qui détermine qui est juif. Le régime de Pankow procède de la même façon. Son critère n'est pas l'honnêteté ou le repentir sincère de l'ancien hitlérien, mais sa promptitude à se mettre à sa disposition.

A. DORMONT.

L'ampleur du gaspillage dans l'agriculture soviétique

ON nous fait souvent le reproche d'aborder les problèmes soviétiques avec un préjugé « défavorable », de ne voir et souligner que les tares et les faiblesses sans jamais accorder aux « bons côtés » la place qu'ils méritent. En agissant ainsi nous manquerions, dit-on, de l'indispensable objectivité scientifique, laquelle s'accorde mal du refus préconçu de tenir compte des aspects positifs du phénomène étudié.

A ceux qui nous adressent ce reproche, nous répondrons par cette simple question : Comment se fait-il que toutes nos prévisions pessimistes, formulées depuis dix ans dans ce bulletin, aient été confirmées — quelques années plus tard — par des chiffres officiels d'abord, et ensuite par de retentissantes déclarations tout aussi officielles, comme celles de Boulganine de juillet 1955 et celles de Khrouchtchev de septembre 1953, de décembre 1958 et de juin 1959 ? Toutes ces déclarations infligent un cinglant démenti aux prévisions optimistes de ceux qui nous accusent de manquer d'« objectivité »... comme si l'objectivité ne consistait pas précisément à voir et à décrire l'objet tel qu'il est.

Certains de ces champions de « l'objectivité » sont d'ailleurs de bonne foi. Ils prennent les statistiques soviétiques pour ce qu'elles semblent et non point pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire plus ou moins grossièrement exagérées. Certains passages du discours de Khrouchtchev que nous avons reproduits dans notre dernier numéro disent nettement ce qu'il convient de penser des chiffres officiels annonçant que les prévisions des plans ont été « dépassées ».

Les statistiques soviétiques ne sont susceptibles d'une interprétation correcte, et partant objective, qu'à la lumière de l'ensemble de ce qu'on trouve dans la presse soviétique. C'est pourquoi nous croyons utile de soumettre cette fois-ci à nos lecteurs quelques extraits d'articles publiés par la *Pravda* sur les travaux de la moisson. Ce n'est qu'après les avoir lus que l'on pourra se faire une idée saine de la valeur des statistiques officielles. L'ampleur du gaspillage est telle que les résultats officiellement communiqués doivent être considérablement réduits pour traduire la réalité. On l'avait déjà fait une fois, après la mort de Staline, en abandonnant la fiction de la récolte sur pied (dite « biologique »), pour la remplacer par la réalité, de 20 % inférieure, de la récolte réellement engrangée. Or, en décembre dernier, Khrouchtchev a avoué que le coefficient de réduction était en réalité de 30 %, et non de 20 % comme l'avaient supposé les « anticommunistes systématiques » que nous sommes.

Ceci pour la récolte réellement engrangée. Mais que devient-elle dans les granges, entrepôts, silos, etc., dont les articles que l'on va lire décrivent l'état lamentable ? La quantité réelle finalement disponible pour l'Etat — et pour les consumma-

teurs — est évidemment inférieure, et de beaucoup, à celle réellement récoltée. Ajoutons que nous avons publié des extraits semblables chaque année à la même époque. Ces critiques sont toujours les mêmes, ce qui veut dire que le Kremlin ne parvient pas à mettre un terme aux gaspillages dénoncés.

Le délabrement de l'outillage

Voici maintenant les témoignages officiels :

« Dans le district de Karabalyk (République kazakh), où se trouve le sovkhoe « Koustanaïski », la réparation des moissonneuses-batteuses n'a été faite que pour la moitié, et celle des moissonneuses encore moins... »

« Les sovkhoez d'un aussi grand district céréalière que celui d'Octobre se préparent pour la moisson plus mal que l'année dernière. La récolte est excellente ici. Or, des centaines de machines et de mécaniques ne sont pas prêtes. »

« De sérieux défauts dans la préparation de la rentrée des récoltes s'observent dans le Kazakhstan du Nord. Par exemple, dans la plupart des kolkhozes du district, les machines sont à l'abandon. On trouve dans les exploitations des centaines de machines d'où la boue et les déchets de la moisson de l'année dernière n'ont pas été enlevés. Les mécaniciens n'y ont pas encore touché. »

« Dans la région d'Akmolinsk, 57,3 % seulement des moissonneuses-batteuses étaient prêtes au 1^{er} août, tandis que dans les régions de Pavlodarsk et de Kokchetavsk un tiers des moissonneuses n'avaient pas été remises en état. Près de 5.000 moissonneuses-batteuses ne sont pas prêtes dans la région de Koustanaï. »

« La raison principale de ces lenteurs est la mauvaise organisation du travail. Dans certaines exploitations du district de Federov, région de Koustanaï, en pleine journée de travail, il n'y avait que 10-15 ouvriers auprès des machines à réparer. Or, les moissonneuses-batteuses et les tracteurs démontés formaient de longues files. Les réparations se font souvent par des moyens artisanaux et sans l'outillage nécessaire. »

« Les doléances des travailleurs de l'agriculture à l'adresse des entreprises industrielles qui produisent les pièces de rechange pour tracteurs et machines sont justifiées. Les livraisons des pièces de rechange sont systématiquement sabotées par les usines de Makinsk, de Nova-Karaganda, de Tchimkent. »

« La République n'a pas assez de cadres de mécanisateurs. Par exemple, dans les kolkhozes et les sovkhoez du Kazakhstan de l'Est, il manque en ce moment, à la veille de la moisson, près de 1.000 conducteurs de moissonneuses-batteuses et de faucheuses. La situation est pire encore dans les régions de Kokchetavsk et d'Akmolinsk. Les dirigeants de nombreuses exploitations et districts se soucient peu de créer des cadres permanents dans les sovkhoez des terres vierges. Il s'agit maintenant pour les organisations du parti, des soviets et de l'agriculture de bien accueillir les mécanisateurs arrivant d'autres républiques, de les bien répartir, de leur donner assez de travail et de leur créer les conditions de vie nécessaires. »

(*Pravda*, 2 août, page 2, correspondance de la République kazakh.)

Les choses ne vont pas mieux dans la région de Koursk :

« On ne peut pas dire que l'ampleur des travaux pour rentrer les récoltes, la cadence de la moisson et du battage soient satisfaisantes partout, loin de là... On peut facile-

ERRATUM

L'article paru dans EST & OUEST, n° 218 (16-30 juin 1959), sous le titre : L'OPPOSITION CLANDESTINE EN U.R.S.S. était de N. Routytch.

ment s'en convaincre en parcourant les champs des districts de Timsk, Ponyrovsk, Haut-Lioubajski et autres.

« Sans doute personne ne peut se plaindre aujourd'hui du manque de moyens techniques. Mais tout le malheur réside en ce que beaucoup de moissonneuses sont mal utilisées. Prenons, par exemple, le district d'Ivaninsk. Dans le plan régional de stockage de blé, il occupe, comme on dit, le juste milieu, alors qu'il aurait déjà pu terminer le plan annuel. Tout vient du manque d'organisation, du mauvais travail du parc des moissonneuses-batteuses. Voici un exemple caractéristique. La superficie des céréales à rentrer dépasse dans l'artel agricole *Bolchevik* 1.300 hectares. La moisson est commencée depuis plus d'une semaine et jusqu'à présent on n'a rentré que moins de la moitié de cette surface. Les trois faucheuses et les cinq moissonneuses-batteuses dont dispose le kolkhoze sont plus souvent arrêtées qu'elles ne fonctionnent. Le rendement moyen de chaque groupe représente 7-8 hectares par jour.

« La qualité du travail suscite aussi des inquiétudes. Quand on parcourt la superficie moissonnée, on est étonné : *le sol est jonché de grains et d'épis, beaucoup de grains se perdent dans la paille, il y a de grandes pertes aussi pendant le transport des grains des moissonneuses-batteuses aux aires et des aires aux silos.* Mais, apparemment, cela n'inquiète guère les dirigeants des kolkhozes et du district.

« *Les kolkhozes d'Ivaninsk ne sont pas une exception.* Le district de Fatejsk rentre les grains lentement et mal. Une grande partie des mécanisateurs ne s'acquittent pas de leur tâche, beaucoup de groupes de moissonneuses sont arrêtés chaque jour pour diverses raisons. »

(Pravda, 5 août, page 3, correspondance de Koursk, intitulée : « Une heure de travail, cinq d'arrêt. »)

Même pagaie dans la région de l'Altaï :

« La préparation de la rentrée des récoltes dans l'Altaï présente beaucoup de sérieux défauts. Dans de nombreux districts, la réparation des machines se fait lentement. Au 20 juillet, près d'un tiers des moissonneuses-batteuses et plus de 16.000 moissonneuses n'étaient pas encore réparées. Dans le district de Romanovsk, par exemple, 180 moissonneuses-batteuses attendent d'être remises en état. Le district d'Aléïsk n'a réparé que 168 moissonneuses-batteuses sur 371.

« Le retard s'explique avant tout par le fait que dans beaucoup de districts les méthodes artisanales fleurissent dans la réparation de l'outillage. La plupart des kolkhozes réparent les moissonneuses-batteuses non dans les stations de réparations techniques, mais chez eux, sur place, où les conditions nécessaires manquent pour remettre en état des machines complexes rapidement et d'une manière parfaite.

« Pour le matériel de séchage, les kolkhozes et les sovkhoses le préparent aussi d'une façon insatisfaisante. Sur 1.655 séchoirs à grains, 769 seulement ont été remis en état. Moins d'un tiers des greniers sont prêts. Ce travail est particulièrement en retard dans les kolkhozes et sovkhoses des districts d'Ouglovsk, Talmensk, Toptchikhinsk, Troïtsk et Soltonsk.

« L'état de la construction des silos et des plates-formes ouvertes dans les sovkhoses suscite de sérieuses inquiétudes. Le plan prévoyait la construction de 43 greniers et de 135.000 mètres carrés de plates-formes ouvertes. Ce travail est arrêté. Le ministère de l'Agriculture de la République russe, après avoir attribué aux sovkhoses les fonds pour le bitume, la toiture et les clous n'a toujours pas assuré jusqu'à présent la livraison des matériaux. Ainsi, sur 1.400 tonnes de bitume, la région n'en a reçu que 52 et d'une autre qualité que celle que nécessite la construction. La situation est la même pour l'approvisionnement des sovkhoses en toitures et en clous.

« La nouvelle construction est mal organisée aux postes de réception de grains. Sur 70 entrepôts, 23 seulement sont prêts. Pour les plates-formes asphaltées, 103.000 mètres carrés ont été construits sur les 420.000 prévus par le plan. Quant aux séchoirs à grains, il n'en a été construit que quatre sur les 18 prévus. Le travail de mécanisation de

ces postes n'a été exécuté que pour moins de moitié et pour la ventilation active encore moins : 23 % . »

(Pravda, 29 juillet, page 2, correspondance de l'Altaï.)

Rien n'est prêt pour l'ensilage

Il ressort des témoignages qu'on vient de lire que la mécanisation de l'agriculture soviétique n'est qu'un vaste bluff. La dernière citation met en évidence une autre faiblesse encore : le manque d'entrepôts. Les grains qui n'ont pas été perdus sur les champs risquent de l'être faute de bâtiments où l'on puisse les conserver. Les extraits ci-dessous se passent, croyons-nous, de tout commentaire :

« Prenant la parole au plenum de juin du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., le camarade N.S. Khrouchtchev a dit : « Il faut noter que la construction de greniers à grains » traîne en longueur chez nous d'une façon inadmissible. » Quand nous avons une bonne récolte, une énorme quantité de grains, littéralement des millions de pouds, se perdent par suite d'une mauvaise conservation ou s'abîment, » et nous sommes contraints de nous en servir pour la » transformation technique ou comme nourriture pour le » bétail. Il faut en finir avec ces procédés, construire plus » rapidement des silos, des greniers et autres entrepôts. » On ne peut pas tolérer plus longtemps une situation où » kolkhozes et sovkhoses, après avoir produit des grains » et dépensé des efforts pour les produire, sont ensuite » obligés de les verser par terre. Vous pouvez vous le figurer, les grains restent à ciel ouvert, les rongeurs, les » oiseaux les emportent, les tempêtes les éparpillent. »

« Les travaux de construction sont mal organisés aux postes de réception des grains dans beaucoup de régions de la République russe et de la République kazakh. D'après le comité d'Etat pour les produits panifiables, le plan de construction au 1^{er} juin de cette année n'a été réalisé qu'à 26 %, dont 25,6 % en Russie, à 24,3 % au Kazakhstan et à 26,3 % en Ukraine. La situation est encore plus mauvaise en ce qui concerne la mise en service des capacités de production. A la date indiquée, il a été mis en exploitation des entrepôts à grains d'une capacité de 200.000 tonnes seulement, soit 12,5 % du plan annuel. Dans la Fédération russe, on a terminé la construction d'entrepôts d'une capacité de 140.000 tonnes seulement sur le million de tonnes prévu par le plan ; dans la République kazakh, de 77.000 tonnes sur 200.000. La construction de séchoirs fixes à grains, de plates-formes asphaltées, de moyens de mécanisation des entrepôts se fait avec une extrême lenteur.

« Le plan de réparation des postes de réception de grains et d'entreprises de l'industrie de la minoterie et des céréales du comité d'Etat pour les produits panifiables ne se réalise pas non plus d'une façon satisfaisante dans beaucoup de républiques et de régions. Dans la même République kazakh, le plan des grosses réparations aux entrepôts à grains a été réalisé à 40 %, et celui de réparations courantes à 59 % . »

(Pravda, 6 juillet, page 2.)

Soulignons qu'il s'agit là du Kazakhstan et de la République russe (Sibérie !), donc des terres récemment défrichées, sur lesquelles le Kremlin concentre tous ses soins. C'est encore du Kazakhstan qu'il est question ci-dessous :

« Comment les organisations de stockage se préparent-elles à recevoir la nouvelle récolte ? De très nombreux faits attestent que, cette année-ci comme les précédentes, la construction des silos, des greniers, des postes de réception, de séchoirs à grains n'avance point.

« Le plenum de décembre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a indiqué la nécessité de pousser la construction d'entrepôts de campagne pour mettre fin aux faits révoltants des grains qui s'abîment. Dans le Kazakhstan, il est prévu de construire de nombreux greniers, entrepôts et séchoirs, ainsi que de pousser la mécanisation des postes de réception. Des crédits et des matériaux considérables ont été affectés à cet effet. Mais les travaux avancent lentement.

En cinq mois de cette année, 17 % des investissements ont été utilisés. Le plan de mise en exploitation d'entrepôts à grains a été exécuté pour moins d'un tiers. Sur 56 silos-tours de séchage et de nettoyage, quatre seulement ont été mis en service, et sur 20 silos, un seul.

« Dans les districts du Kazakhstan du Nord, le temps est souvent mauvais pendant la moisson. Les postes de réception reçoivent des grains humides. Aussi les stockeurs de grains doivent-ils se préparer soigneusement à recevoir les grains sortant directement des moissonneuses-batteuses. Les vérifications montrent que, dans nombre de postes, il n'y a pas assez de mécanismes et qu'aucune mesure n'est prise pour le moment pour renforcer la mécanisation. Le matériel de séchage se répare lentement...

« Poste de réception de Pechkov, région de Koustanai. Il était prévu ici de construire deux silos, de mécaniser les entrepôts, d'installer des plates-formes asphaltées d'une superficie de 5.000 mètres carrés. Nous sommes bientôt au milieu de l'été et tous ces travaux urgents n'ont pas été commencés. Les machines de nettoyage de grains qui existent n'ont pas été réparées.

« Les cultivateurs de la région de Koustanai luttent cette année pour obtenir 310 millions de pouds de grains. Il est indispensable de préparer à temps des entrepôts, des silos, des plates-formes pour la réception des grains de la nouvelle récolte. Les faits montrent que, jusqu'à présent, on résout faiblement cet important problème. Il faut construire 55 entrepôts, mais au 15 juin, cinq seulement ont été mis en service.

« Les entreprises exécutent mal les contrats. Le trust Elevatormelstroï, de Petropavlovsk, doit construire dans le district de Presnogorkov de la région de Koustanai, d'ici le début des stockages, 11 entrepôts, mais jusqu'à présent il n'en a encore livré aucun prêt à être mis en service. Le trust Koustanailevatormelstroï doit construire 28 entrepôts, il n'en a livré que quatre. »

(Pravda, 3 juillet, page 3, correspondance du Kazakhstan.)

Enfin, un éditorial de la Pravda attire l'atten-

DÉFAITE SOCIALO-COMMUNISTE A SAINT-MARIN

EN 1957, la République de Saint-Marin avait été le théâtre d'une véritable suite de conjurations ayant failli transformer la plus ancienne République de l'Occident en démocratie populaire (cf. « Est et Ouest », n° 184). Deux ans plus tard, Saint-Marin est définitivement arraché aux socialo-communistes.

Le 13 septembre, les opérations de vote pour la désignation des 60 membres du Grand Conseil général se sont déroulées dans le calme, malgré l'appui spectaculaire donné par les fédérations communiste et socialiste de Romagne au P.C. et au P.S. san-marinois. 98,6 % des électeurs (seuls les hommes votent) habitant Saint-Marin se rendirent aux urnes ; 73 % des san-marinois habitant à l'étranger envoyèrent leur bulletin ou vinrent voter en personne : en tout 84,9 % des inscrits sur les listes électorales. Il est significatif que les votes reconnus valides par correspondance se distribuèrent ainsi : démo-chrétiens, 320 ; sociaux-démocrates, 119 ; communistes, 2 ; socialistes maximalistes, 1...

Les résultats finaux furent :

Démocrates chrétiens, 2.811 ; Sociaux démocrates, 1.015 : ensemble 3.826.

Communistes, 1.653 ; Socialistes maximalistes, 878 = 2.531.

A la suite de ce scrutin les sièges se distribuent ainsi :

Démocrates chrétiens, 27 ; Sociaux démocrates, 9 = 36.

Communistes, 16 ; Socialistes maximalistes, 8 = 24.

La coalition démocratique l'emporte donc largement et au-delà des prévisions les plus optimistes.

tion sur l'incurie qui règne dans le domaine des cultures fourragères. Un éditorial est toujours un mauvais signe : il indique qu'il s'agit d'un mal généralisé.

Voici ce qu'on y lit :

« Presque partout, la moisson bat son plein, mais la fenaison est encore loin d'être terminée. Sur de grandes superficies, le foin reste encore trop longtemps sur place et perd sa valeur nutritive, les moyens techniques dont disposent les kolkhozes et les sovkhazes sont mal utilisés. On signale que sur des centaines de milliers d'hectares, le foin fauché reste sur place et s'abîme. Une telle situation dans la préparation du fourrage est inadmissible. Il faut en parler d'autant plus que cette année, par suite des conditions atmosphériques défavorables, beaucoup de régions connaissent des difficultés pour stocker du fourrage. L'intérêt de l'affaire exige qu'on utilise toutes les sources d'approvisionnement en fourrage : faucher plus vite et rentrer plus vite les herbes naturelles et semées, ramasser dans les champs toute la paille, rentrer rationnellement et ensiler les fanes de pommes de terre, de betteraves sucrières, avoir le plus de semences possible. Il faut bien se préparer à rentrer la culture fourragère de base, le maïs, et l'ensiler convenablement.

« Le maïs a bien poussé presque partout. Les artels agricoles de la région de Brest, par exemple, comptent récolter en moyenne pas moins de 400 quintaux à l'hectare. La récolte élevée de cette culture a été produite par les kolkhozes des régions de Grodno et de Gomel. Il convient cependant de noter que les kolkhozes de la République assurent mal le stockage : il y en a deux fois moins que l'an dernier. Cela montre que les possibilités de compléter la base fourragère ne sont pas encore pleinement utilisées dans la République. »

(Pravda, 7 août, éditorial.)

Tels sont les faits, courants et non point exceptionnels, qu'il faut toujours avoir présents à la mémoire quand on veut porter un jugement sur les chiffres soviétiques officiels. Aussi n'est-il pas étonnant que la différence de productivité entre l'agriculture soviétique et celle du monde occidental atteigne des proportions astronomiques. D'après une récente étude de la Commission pour l'Europe des Nations Unies (1), le nombre des heures-ouvriers effectuées par hectare en U.R.S.S. représente, pour les mêmes quantités, le multiple de celui nécessaire aux Etats-Unis :

	U.R.S.S. 1956-1957		Etats-Unis 1956
	Kolkhozes	Sovkhazes	
Par quintal :			
Céréales	7,3	1,8	1,0
Pommes de terre	5,1	4,2	1,0
Betteraves à sucre	3,1	2,1	0,5
Coton non égrené	42,8	29,8	18,8
Lait	14,7	9,9	4,7
Viande de bœuf	112	52	7,9
Viande de porc	103	43	6,3

Nous aurons l'occasion d'en reparler...

LUCIEN LAURAT.

(1) Etude sur la situation économique de l'Europe en 1958 (Genève 1959), p. 21.

Le VIII^e Plenum du C.C. du P.C. chinois, les communes populaires et la révision du plan

Les deux séances plénières qu'avait tenues le Comité central du Parti communiste chinois dans le second semestre de 1958 sont demeurées célèbres. C'est à la V^e Session, réunie en août 1958 qu'avait été prise la résolution consacrant et généralisant « l'établissement des communes du peuple », et c'est à la VI^e Session, qui se termina le 10 décembre, qu'une seconde résolution apporta, expérience faite, de sérieuses corrections à la décision prise moins de trois mois auparavant (voir *Est & Ouest* n° 208, 16-31 janvier 1959 : « *Les communistes chinois analysent l'expérience des « communes populaires »* »).

La VIII^e Session de ce VIII^e Comité central a quelque chance de demeurer aussi célèbre (1). A l'issue de ses travaux, il a été publié en effet une résolution dont un passage a fait sensation : celui qui donnait, pour la production industrielle et agricole de 1958, des chiffres très inférieurs à ceux, vraiment fantastiques, qui avaient été produits comme indiqués par les autorités communistes chinoises à la fin de 1958 et au début de 1959. Peut-être ceux qui, alors, avaient adopté ces affirmations sans la moindre critique retiendront-ils la leçon et feront-ils preuve à l'avenir de plus de prudence (2).

Rectification des résultats et révision des objectifs

C'est au troisième chapitre de la résolution en question que figurent à la fois la révision des objectifs 1959 et la rectification des résultats de 1958. Si la révision, comme on le verra, est avouée, la rectification est faite de façon beaucoup plus discrète, et c'est seulement en rapprochant ce texte des affirmations antérieures qu'on se rend compte de l'opération effectuée.

Voici d'ailleurs, avec des commentaires, le chapitre en question (3) :

« Partant des résultats du contrôle de la production agricole de l'année dernière,

[le mot *contrôle* est le seul qui avertisse qu'une rectification a été faite]

des résultats de l'exécution du plan de l'économie nationale pour le premier semestre de cette année et de la situation créée par les calamités naturelles qui ont eu lieu ces derniers temps...

[Dans un autre passage, la résolution parle en ces termes de ces calamités : « *De graves inondations se sont produites dans le sud du pays, actuellement les régions centrales de notre pays souffrent d'une grave sécheresse et, dans certaines régions du nord, les ensemencements ont été inondés à la suite des crues. Il est indispensable de remporter une victoire sur ces calamités naturelles. C'est dans ce cas seulement qu'il sera possible de réaliser le plan d'augmentation de la production cette année. Plein de résolution, l'homme vaincra la nature. Dans les régions affectées par les calamités naturelles, les organisations du Parti doivent diriger énergiquement toute la population, organiser d'urgence les forces humaines et les ressources matérielles, utiliser à plein toutes les installations et tout le matériel hydrotechniques existants et mener jusqu'au bout une lutte opiniâtre afin de remporter la victoire sur les graves calamités naturelles, tout mettre*

en œuvre pour obtenir une bonne récolte d'automne, et par le développement de la production venir en aide aux sinistrés. »

Soulignons au passage des expressions comme « *diriger énergiquement toute la population, organiser d'urgence les forces humaines* ». Une catastrophe naturelle provoque partout une sorte de mobilisation partielle ou générale. Mais que peut-on bien exiger de plus, en fait de discipline et d'organisation, de « *forces humaines* » qui vivent déjà comme en état de siège ?]

« ... le VIII^e Plenum du VIII^e Comité central du Parti communiste chinois propose au Conseil d'Etat de soumettre au Comité permanent de l'Assemblée panchinoise des représentants du peuple une proposition tendant à réviser en conséquence le plan de 1959, à savoir : fixer le volume de la production d'acier à 13 millions de tonnes, non compris la production par la méthode simple (soit 50 % de plus que l'année dernière, où il en a été produit 8 millions de tonnes, compte non tenu de l'acier produit par la méthode simple). Cette année, en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans les campagnes, il est recommandé aux localités de résoudre elles-mêmes la question de la production d'acier par la méthode simple en fonction des conditions locales, et de ne pas inclure la production de cet acier dans le plan d'Etat... »

[D'après les affirmations fournies précédemment la Chine avait produit en 1958, « *près de 11 millions de tonnes d'acier, soit plus de deux fois la production de 1957* ». En effet, lors de la VI^e Session du C.C. avait été lancé le slogan : produire 10.700.000 tonnes d'acier en 1958, et c'est pourquoi, parallèlement à l'établissement des communes populaires, avait été appliqué le mot d'ordre concernant l'acier populaire. Les petits hauts fourneaux de type encore industriel ou artisanal ne suffisant pas à la mobilisation générale, on avait construit partout des « *hauts fourneaux miniatures* » dont la construction et le fonctionnement avaient été assurés par tout le monde. C'est ce qui, dans le texte, est appelé *la méthode simple*.

L'acier (?) ainsi produit, bien qu'il ait coûté non seulement beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup

(1) Pour cette VIII^e Session, le C.C. a siégé à Louchan, dans le Kiang-Si. Les réunions étaient présidées par Mao Tsé-toung, 75 membres du C.C. et 74 suppléants prirent part aux travaux, ainsi que « *14 camarades travailleurs des organes centraux intéressés et des comités du Parti des provinces, de villes et de régions autonomes* ».

(2) Le plus extraordinaire de ces commentaires enthousiastes fut publié dans *Le Monde* des 12 et 13 octobre 1958 par M. René Dumont sous le titre : « *L'extraordinaire développement de l'agriculture chinoise. La récolte globale des aliments de base a augmenté de 70 % en un an* ». Les premiers résultats publiés avaient été confirmés oralement à M. Dumont par Henri Denis et Charles Bettelheim, « *tout récemment revenus de Chine* ». La caution n'était pas bourgeoise ! Et comment MM. Denis et Bettelheim pouvaient-ils bien confirmer quoi que ce fût, sinon qu'en Chine on leur avait fourni des informations identiques à celles que la propagande communiste déversait sur le monde ? Ils n'avaient pu mesurer eux-mêmes l'importance des récoltes, que l'on sache. Si M. Dumont avait un tant soit peu d'esprit critique, il n'aurait pas écrit pareille sottise. Mais il est bien connu qu'on peut être un éminent technicien, et se montrer dépourvu de jugement et même de bon sens en dehors des limites très étroites de sa spécialité.

(3) Le texte est traduit sur la traduction russe publiée dans la *Pravda* du 27 août 1959.

de minerai, de charbon, de ferrailles (et même d'objets en fer convertis en ferrailles pour les besoins de la cause) s'est révélé inutilisable, et c'est pourquoi il est décompté des résultats obtenus. C'est du moins ce qui paraît découler du texte.

La production d'acier avait atteint 5.200.000 tonnes en 1957. Lors de la deuxième session du VIII^e Congrès national du Parti, en mai 1958, Liou Chaohi déclarait : « *Suivant les estimations qui se basent sur la situation actuelle, la production de l'acier en Chine dépassera cette année 7,1 millions de tonnes, la production du charbon atteindra 180 millions de tonnes.* » (Deuxième session... recueil de documents. Editions en langues étrangères. Pékin 1958, p. 27.) Une production réelle de 8 millions de tonnes dépasserait donc l'objectif prévu de 900.000 tonnes. Mais faut-il ajouter foi à ce chiffre de 8 millions? On peut de même se demander si, au total, en y comprenant l'acier populaire, la production a bien atteint le chiffre de 10,7 ou 11 millions de tonnes, et s'il a fallu vraiment mettre au rebut de 2,7 à 3 millions de tonnes d'acier populaire. Il est en effet hautement invraisemblable qu'un pareil mouvement de masse ait atteint de façon aussi exacte un objectif d'ensemble qui paraît bien avoir été fixé fort peu scientifiquement. Les statisticiens, le jour venu, et même plusieurs jours avant l'échéance, ont annoncé que le résultat était acquis, mais très certainement en faisant jouer les chiffres pour les besoins de la propagande, car il n'était pas possible de laisser croire que l'effort imposé par le Parti n'avait pas été victorieux.

A sa session d'avril 1959, qui se tint à Shanghai, le C.C. avait fixé à 18 millions de tonnes la production d'acier à réaliser avant le 31 décembre. On voit qu'il a rabattu beaucoup de ses prétentions, puisqu'il ramène l'objectif à 13 millions de tonnes. Dans les statistiques, ce chiffre sera atteint, et même dépassé. Qu'en sera-t-il dans la réalité?

Selon un autre passage de la résolution, la production d'acier au cours du 1^{er} semestre 1959 aurait atteint « *5,3 millions de tonnes (compte non tenu de l'acier produit par la méthode simple), soit 65 % de plus que pendant la période correspondante de l'année précédente.* ».

La production progresserait donc de la façon suivante :

1 ^{er} semestre 1958.....	3,6 millions de tonnes		
2 ^e — — — — —	4,8 — — — — —		
1 ^{er} — — — — — 1959.....	5,3 — — — — —		
2 ^e — — — — —	7,7 — — — — —		

Cela paraît donner un rythme étrangement saccadé, l'accroissement d'un semestre sur l'autre étant de 50 % puis de 10 % et à nouveau de 50 %.

En tout cas liberté est laissée aux organisations locales de cesser la production de l'acier par la méthode simple, et il paraît assuré qu'elles en profiteront pour l'abandonner et utiliser la main-d'œuvre à des tâches plus rentables.]

« ... De fixer l'extraction du charbon à 335 millions de tonnes (soit 24 % de plus que l'année dernière où il a été produit 270 millions de tonnes); ...

[Ici, les résultats 1958 sont bien ceux qui avaient été fournis précédemment. Par contre, l'objectif est ramené de 380 millions de tonnes, chiffre avancé par le C.C. d'avril 1959, à 335 millions. Durant le premier semestre, la production de charbon aurait atteint 174 millions de tonnes.]

« ... la production de céréales à environ 10 % de plus que la récolte contrôlée de l'année dernière, année où il a été produit 500 milliards de tsin de grains... »

[Comme les Soviétiques qui parlent encore de *poud* pour évaluer les récoltes céréalières, alors qu'ils ont adopté le système métrique pour la production industrielle, les Chinois usent pour l'agriculture des mesures traditionnelles.

Le *tsin* valant environ 500 grammes, la production de céréales aurait donc été de 250 millions de tonnes en 1958, et non pas de 375 millions : l'« amplification » avait été de 50 %. En avril 1959, l'objectif fixé pour 1959 était de 525 millions de tonnes. C'était de la démesure. Il est ramené à 275 millions de tonnes, ce qui paraît déjà excessif, si vraiment

les calamités naturelles ont fait que l'année ne sera pas bonne.

Parmi les raisons de ce décalage entre les premiers résultats annoncés et les résultats « contrôlés », figurent assurément les pertes au moment de la récolte et des livraisons (surtout si les Chinois pratiquent la méthode soviétique et font figurer dans les statistiques la récolte sur pied, non la récolte engrangée). Un passage de la résolution fait allusion à ces gaspillages. « *Lors de la récolte d'automne* », y lit-on, « *il faut tirer un enseignement de l'expérience de l'année dernière : éviter la moindre perte pendant la moisson, le battage, le ramassage des épis, la livraison, la répartition, la conservation* ». Mais, de toute évidence, la raison principale est la falsification des statistiques pour des raisons de propagande.]

« ... La production de coton est évaluée à environ 10 % de plus que la récolte contrôlée de l'année dernière, qui a été de 42 millions de dan... »

[Le *dan* vaut environ 50 kg; la production de 1958 aurait donc atteint 2,1 millions de tonnes, au lieu de 3,5 millions. Les objectifs pour 1959 sont ramenés de 5 millions de tonnes (avril 1959) à 2,3.]

« ... Il est parfaitement clair que le plan révisé de l'économie nationale reste un plan de continuation du bond en avant, et un plan qui peut être dépassé et donc de nature à accroître encore l'activité des travailleurs.

« Grâce au bond en avant fait en 1958, nous avons atteint avec quatre ans d'avance les indices pour la production de charbon, de bois, de sel et de céréales fixés en 1956 par le second plan quinquennal. Après la réalisation du plan de continuation du bond en avant de cette année, nous aurons atteint avec trois ans d'avance les indices du deuxième plan quinquennal pour des branches aussi importantes de la production industrielle et agricole que l'acier, l'équipement métallurgique et électro-énergétique, les machines-outils pour le découpage de métaux, le papier de fabrication industrielle, le coton, les fils de coton, où nous nous serons rapprochés de ces indices. Ainsi, nous avons la possibilité de réaliser en dix ans environ (à partir de 1958) le mot d'ordre « rattraper en quinze ans l'Angleterre pour le niveau de la production des principaux produits industriels » et de dépasser bien avant les délais prévus les principaux objectifs du développement de l'agriculture de la R.P.C. en douze ans (de 1956 à 1967). En outre, la réalisation du plan de production industrielle et de construction cette année et l'abondante récolte de céréales et de cultures techniques détermineront dans une large mesure le rythme du développement de l'industrie et de l'agriculture l'année prochaine. C'est pourquoi tout le Parti et tout le peuple doivent s'unir, et tendant toutes leurs forces, développer au cours des quatre mois qui viennent le mouvement impétueux pour l'accroissement de la production et l'observation du régime d'économie afin de lutter pour la réalisation et le dépassement du plan de continuation du bond en avant cette année. »

[Indéniablement, les objectifs « révisés » restent supérieurs aux objectifs fixés par la première rédaction du second plan quinquennal. Le « bond en avant » se poursuit donc, mais à une cadence moins effrénée.

Quant à l'appel à observer le régime d'économie, il est largement repris dans le cinquième chapitre de la résolution, en vertu du mot d'ordre défini à la III^e session du VIII^e Comité central en septembre 1957. C'est le mot d'ordre : « *quantité, rapidité, qualité et économie* », ou encore « *produire plus, plus vite, mieux et moins cher* ».

La résolution ici étudiée est d'ailleurs intitulée : « *Sur le développement du bond en avant pour l'accroissement de la production et sur l'observation du régime d'économie* ».]

Les communes populaires

La résolution traite à deux reprises des *communes populaires*. Au chapitre II, elle en donne ce qu'on pourrait appeler une nouvelle définition. Au chapitre V, elle édicte des règles plus précises de la vie communautaire.

« Il faut entreprendre sérieusement d'achever le travail de mise en ordre des communes populaires, résoudre convenablement les questions restées sans solution et mieux organiser encore l'édification des communes populaires », lit-on ailleurs dans le texte. Ce sont les résultats de la première remise en ordre qu'enregistre le premier des deux passages de la résolution :

« Conformément à la résolution du VI^e Plenum du VIII^e C.C. du P.C.C. prise en décembre dernier, à la résolution de la réunion élargie du Politburo du C.C. du P.C.C. qui eut lieu en février dernier, et à une série d'instructions ultérieures du C.C. du P.C.C., un travail de mise en ordre a été effectué dans toutes les communes populaires rurales du pays. Au cours de cette mise en ordre des communes populaires, on a systématiquement suivi les principes de gestion et de rendement commercial par étapes (commune populaire, brigade de production et petite brigade de production. Note de la « Pravda »), de répartition selon le travail, de rémunération élevée pour un travail important; il a été établi qu'il existe à cette étape un système à trois échelons de propriété des moyens de production de la commune populaire, la propriété de la brigade de production, l'un de ces échelons, étant la principale et celle de la commune, elle aussi un de ces échelons, étant partielle (à côté des exploitations collectives créées par la commune, la commune peut recevoir tous les ans une partie déterminée des revenus de la brigade de production, à titre d'accumulation de la commune); la petite brigade de production doit aussi avoir une part peu importante de la propriété. Ainsi, la commune populaire, à vaste échelle et coordonnant l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'instruction et le service militaire et constituant à la fois un organe du pouvoir et une organisation économique, après avoir surmonté la tendance à une concentration excessive, une certaine tendance au nivellement et certaines manifestations de gaspillage qui s'étaient manifestées à ses débuts en raison du manque d'expérience, s'est rapidement engagée dans la voie d'un sain développement et de la consolidation. Ainsi, les avantages de la commune populaire consistent en ce qu'elle est une organisation de grande envergure, qu'elle a un vaste champ d'activité et qu'elle peut planifier à la fois la production et la répartition à l'échelle de toute la commune, qu'en comparaison de la coopérative agricole de production, elle peut mobiliser plus efficacement et complètement la main-d'œuvre et la répartir rationnellement dans les campagnes, entreprendre des constructions qui dépassaient les possibilités de la coopérative agricole de production, qu'elle permet d'accélérer le développement complexe de l'agriculture, de l'industrie forestière, de l'élevage, des métiers auxiliaires, de la pêche, le développement complexe de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'instruction et du service militaire, qu'elle contribue à la mécanisation de l'agriculture, à l'accroissement constant des revenus des paysans et accélère le progrès dans la vie rurale, qu'elle contribue au développement de restaurants communautaires, de crèches et autres établissements de bien-être collectif, qu'elle peut dans une certaine mesure réaliser le système d'approvisionnement gratuit dans le domaine de la distribution, etc. Tous ces avantages se manifesteront de plus en plus nettement. »

Si l'on interprète bien ce texte, qui est loin d'être parfaitement clair, le système des communes populaires se présente maintenant de la façon suivante. La commune subsiste comme cadre administratif, et c'est son organisme directeur qui assure la planification économique des trois domaines de l'industrie, de l'agriculture et du commerce, en même temps qu'il a la charge de l'instruction et de la formation militaire. Pour remplir ces fonctions, il dispose d'un certain droit de propriété sur l'ensemble de la terre et des entreprises, mais ce droit demeure limité. Quelles en sont les bornes ? La résolution ne le dit pas, et il est à croire que la délimitation demeure imprécise entre les droits de la commune et ceux des autres « propriétaires ». Toujours est-il que la commune n'est plus entièrement maîtresse des biens qui étaient autrefois ceux des « coopératives ».

Toutefois, les « coopératives » ne retrouvent pas leurs droits, à moins qu'il ne faille voir dans la *brigade de production* quelque chose qui s'en rapproche. Cette brigade détient la part la plus importante des droits de propriété, mais pas tout, et notamment la commune peut, chaque année, prélever une partie des revenus des brigades pour grossir son fond d'accumulation, lequel est également alimenté par des « exploitations collectives » créées par la commune et qui semblent revêtir le caractère de *sovkhoses* non pas étatiques comme en U.R.S.S. mais « communales ».

Enfin, à l'intérieur sans doute de la brigade de production existent de « petites brigades de production », qui, elles aussi, disposent de certains droits de propriété, analogues peut-être aux droits des *kolkhoziens* soviétiques sur le lopin de terre individuel que le *kolkhoze* laisse à leur disposition.

Ce n'est donc pas tout à fait le retour au statut antérieur, mais on s'écarte beaucoup du système essayé dans le second semestre de 1958.

*

C'est dans la partie de la résolution consacrée à dénoncer le gaspillage et à prôner l'économie que sont évoquées à nouveau les communes populaires. Il semble bien que ce soit pour restituer aux membres des communes populaires quelques droits individuels.

C'est ainsi qu'il est préconisé d'« accroître la partie marchande dans la production de poisson, de viande, de poulets, de canards, d'œufs, d'huile de table et d'autres produits alimentaires secondaires, afin d'assurer la croissance des revenus des membres des communes ».

Or, il est vraisemblable que, comme en Union soviétique, ces produits sont pour une large part dus à l'effort individuel des paysans. La résolution du 10 décembre 1958 n'avait-elle pas précisé — condamnant ce qui avait été fait depuis août — qu'il était permis « aux membres des communes de garder quelques arbres près de leur maison, un petit outillage agricole, de petits outils, de petits animaux domestiques et des animaux de basse-cour », ainsi que de « poursuivre chez eux certaines activités secondaires, à condition que cela ne nuise pas à leur participation au travail collectif » ?

D'autre part, le système des restaurants communautaires est assoupli. Il n'est plus obligatoire d'y prendre ses repas et on ne donne pas à chacun la même quantité de nourriture ou le même nombre de repas. Ceux-ci sont proportionnels à la quantité de denrées, en particulier de grain, qu'on apporte et en échange desquels on reçoit

des bons. Ainsi, le principe « communiste » : à chacun selon ses besoins est écarté au profit du principe « socialiste » : à chacun selon son travail (voire au profit du principe capitaliste « à chacun selon son argent », les bons, en l'occurrence, tenant lieu de monnaie).

« Quant aux restaurants communautaires dans les villages, dit la résolution, il convient de suivre strictement le principe de l'organisation active du restaurant et des repas qui y sont pris volontairement ... les grains doivent être alloués à chaque famille selon les normes fixées pour chacun. » On est nourri dans les restaurants contre les bons remis pour les grains livrés, les grains non consommés sont rendus à la personne qui les a économisés.

Autre trait, qui a une signification analogue. La résolution du 10 décembre 1958 avait précisé qu'il fallait « déclarer à la masse ... que les dépôts en banque ou aux agences de crédit resteraient et resteraient la propriété de chacun après l'établissement des communes ».

Cet encouragement à l'épargne individuelle se retrouve dans le nouveau texte :

« Il est nécessaire d'encourager la population à faire des dépôts dans les caisses d'épargne tant dans les villes qu'à la campagne, afin que l'excédent momentané d'argent liquide de chacun trouve une utilisation rationnelle et efficace pour la cause de l'édification, dans l'intérêt de l'Etat et de la famille. »

Ce dernier mot, à lui seul, symbolise le recul effectué. La création des communes populaires visaient aussi à briser les cadres de la famille chinoise. La résolution du 10 décembre 1958 elle-même ne le dissimulait pas. Et voici qu'on invoque l'esprit de famille pour inciter les payans à épargner (et à confier leur épargne à l'Etat !).

Apologie de Mao

Le dernier chapitre de la résolution est remarquable par l'exaltation qu'on y trouve de Mao Tsé-toung. C'est à lui que revient le principal mérite de toutes les victoires remportées depuis dix-huit mois, car la constatation des échecs n'empêche pas l'affirmation de la victoire.

« La ligne générale du Parti, le grand bond en avant et la commune populaire, c'est l'expres-

sion de la grande résolution et de la grande sagesse du laborieux et héroïque peuple de 650 millions d'habitants de notre pays, produit de l'alliance créatrice réalisée par le grand chef de notre Parti et de tous les peuples de notre pays, le camarade Mao Tsé-toung, entre la vérité universelle du marxisme-léninisme et la réalité de la Chine...

« La sagesse et la force des masses populaires, orientées et dirigées par le Parti et le camarade Mao Tsé-toung, inspirées et organisées par la ligne générale du Parti, tels des flots impétueux, balaient tous les obstacles...

« Sous la vigilante direction du Parti et du camarade Mao Tsé-toung, les masses populaires ont rapidement résolu ou résolvent ces problèmes qui n'ont qu'un caractère provisoire et partiel... »

« Le VIII^e Plenum du C.C. du Parti communiste chinois appelle tout le Parti et les peuples de tout le pays, sous la direction du C.C. du Parti et du camarade Mao Tsé-toung, à s'unir étroitement, à surmonter résolument toutes les difficultés et tous les défauts dans notre travail, à éliminer les tendances opportunistes de droite parmi certains éléments instables, à porter un coup décisif à l'activité subversive des éléments antisocialistes et à lutter pour de grandes victoires cette année, pour la réalisation anticipée du plan quinquennal de deux ans (1958 et 1959)... »

Ne se croirait-on pas revenu au temps où le « culte de la personnalité » était licite et même de rigueur dans l'Internationale communiste ? Et cette exaltation du camarade Mao Tsé-toung ne fait-elle pas justice des hypothèses aventureuses qui présentaient sa dernière démission de la présidence de la République comme une sanction de l'échec des communes populaires, comme la preuve d'une perte d'autorité et de prestige ? (4)

(4) Relevons encore ce passage intéressant pour la connaissance des phénomènes de marché dans l'économie communiste :

« En raison de la croissance rapide du pouvoir d'achat de la population, une certaine tension a été observée sur les marchés pour l'approvisionnement en une partie insubstantielle des marchandises. Toutefois, grâce à une série de mesures prises par le Parti et le gouvernement, cette situation change et ne manquera pas d'être radicalement modifiée au cours de la période qui vient. »

On aimerait être mieux renseigné sur les effets de cette « tension »...

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronique du mouvement communiste mondial

CONGO BELGE

DÉCLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU P.C. BELGE.

A la suite de la démission de M. Van Hemelryck, ministre du Congo et du Ruanda-Urundi, le Bureau politique du Parti communiste belge a tenu, le 4 septembre, une réunion consacrée à l'évolution de la situation politique au Congo. A l'issue de cette réunion, une déclaration fut publiée sous le titre : « Pas d'aventure au Congo ! »

« Le Parti communiste, lit-on dans la déclaration, lutte aux côtés des travailleurs congolais pour l'indépendance du Congo, convaincu qu'un Congo indépendant est non seulement profitable aux Congolais, mais aussi à la Belgique. C'est pourquoi :

1) Il a voté contre la déclaration ambiguë du 13 janvier;

2) Il a déposé au Parlement une proposition de loi garantissant la liberté syndicale aux travailleurs congolais;

3) Il a déposé au Parlement une proposition de loi accordant aux Congolais les libertés inscrites dans la Constitution belge;

4) Il a déposé au Parlement une proposition de loi prévoyant l'indépendance du Congo au plus tard le 1^{er} janvier 1961;

5) Il a proposé que s'ouvre, entre le gouvernement belge et les porte-parole du peuple congolais, un dialogue sur un pied d'égalité, en vue de fixer les étapes de l'indépendance et les rapports nouveaux des deux pays;

6) Il a demandé, au cours du mois d'août, la convocation du Parlement.

En conclusion, le B.P. fait appel aux militants socialistes et démocrates chrétiens pour constituer, avec les communistes, un large front d'action commune et affirme qu'il « considère que le gouvernement Eyskens s'engage dans une voie aventureuse qui risque de faire du Congo une autre Algérie ».

FRANCE

RECRUTEMENT COMMUNISTE CHEZ LES INTELLECTUELS PARISIENS.

Le secrétaire de la fédération de Paris du P.C.F., Bernard Jourdhui, a présenté au dernier congrès du Parti le recensement des forces dont dispose le P.C.F. parmi les intellectuels de Paris.

« Le Parti compte, à Paris, 40 cellules de lycées, collèges, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, avec 500 camarades environ. Il compte 70 juristes. Il rassemble 200 médecins; plus de 300 ingénieurs et techniciens sont venus des cellules locales ou d'entreprise; près d'une centaine de camarades travaillent dans le théâtre, le spectacle; décorateurs, techniciens du cinéma et de la télévision. Enfin, plus de 200 membres du Parti sont artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs, etc. Les mem-

bres de l'Union des Etudiants communistes sont 1.300 à Paris, et sont devenus au Quartier Latin la première organisation politique de la jeunesse universitaire » (Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, p. 99).

Ces nombres sont relativement faibles, si on les rapporte à tout ce que compte Paris d'étudiants, d'universitaires, d'artistes, de juristes, de médecins, etc. Mais les intellectuels embrigadés au P.C.F. ont politiquement sur tous les autres un avantage : celui que donne l'organisation.

INDONÉSIE

VI^e CONGRÈS DU P.C. INDONÉSIE.

Malgré l'opposition d'une fraction importante de l'armée et en dépit d'un décret interdisant toute réunion politique, le Parti communiste indonésien a organisé son VI^e Congrès en présence de nombreux délégués des « partis frères » (1).

Prévu initialement pour le 22 août, ce congrès, qui avait lieu cinq ans après le V^e Congrès, fut tenu du 10 au 14 septembre à Djakarta.

Prenant la parole à la cérémonie solennelle de clôture, D.N. Aidit, secrétaire général du P.C.I., déclara : « Les tentatives des impérialistes et de leurs complices d'isoler notre Parti ont complètement échoué. Les couches les plus vastes de la population ont appuyé le Parti communiste. Il a été soutenu par les membres du gouvernement et les chefs des forces armées qui ont adressé leurs félicitations au congrès. »

Aidit recommanda ensuite aux participants d'appliquer strictement le slogan : « Pour la démocratie, pour un gouvernement de collaboration ! », qui, d'après le secrétaire général, résume parfaitement les travaux du congrès. Dans l'esprit des communistes indonésiens, un tel gouvernement doit comprendre des représentants des « principaux partis politiques ».

Ce qui apparaît comme particulièrement grave, c'est la présence à la cérémonie de clôture du président Soekarno. Invité d'honneur, le chef de l'Etat fut accueilli avec des ovations par les congressistes. Dans le discours qu'il prononça, Soekarno déclara notamment qu'il saluait « l'activité patriotique du P.C. indonésien » et que le slogan adopté par le Parti correspondait aux buts que lui, Soekarno, s'était depuis longtemps fixés. Le président de la République conclut en affirmant qu'« il appréciait hautement la lutte menée par le Parti communiste pour la défense des intérêts nationaux du pays et pour l'unité nationale ».

La situation déjà confuse en Indonésie risque de se compliquer sérieusement à la suite de cet appui donné ouvertement par le président Soekarno aux communistes.

(1) Voir à ce propos : Est & Ouest, n° 221 : « La « démocratie dirigée » en Indonésie face à l'armée et aux communistes ».